

Dizertačná práca

**VARIANTNÝ NÁVRH KOMUNÁLNEJ REFORMY
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE**

Stanislav Konečný

Akademický rok
2012/2013

Čestné prehlásenie

Prehlasujem, že som dizertačnú prácu na tému „Variantný návrh komunálnej reformy v Slovenskej republike“ spracoval sám a uviedol som všetky použité pramene.

Zároveň týmto ďakujem pánu doc. JUDr. Janovi Svatoňovi, CSc. za ústretovosť a podnety, ktorými mi pomohol skvalitniť túto moju prácu v rámci konzultácií.

Bratislava 15. 5. 2013

Stanislav Konečný

OBSAH

ZOZNAM SKRATIEK	3
1 ÚVOD	4
2 KOMUNÁLNA REFORMA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 1990 - 2013: PRAX, TEÓRIA, HODNOTENIE	7
2.1 KOMUNÁLNA REFORMA V KONTEXTE REFORIEM VEREJNEJ SPRÁVY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (DOTERAJŠIA PRAX)	7
2.1.1 Etapa 1990 – 1998	7
2.1.2 Etapa 1998 – 2006	11
2.1.3 Etapa 2006 – 2012+	15
2.2 KOMUNÁLNA REFORMA AKO ZMENA VÝCHODISKOVÉHO STA- VU NA CIEĽOVÝ (TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ KOMUNÁL- NYCH REFORIEM)	19
2.2.1 Teoretické východiská	21
2.2.1.1 Typ zmeny	21
2.2.1.2 Zmena z hľadiska svojej hĺbky, smeru a šírky	22
2.3 HODNOTENIE DOTERAJŠÍCH KROKOV KOMUNÁLNEJ REFORMY	24
2.3.1 Komunálna reforma ako proces zmeny z hľadiska teoretického	24
2.3.2 Komunálna reforma ako proces z hľadiska praktického	25
3 VÝCHODISKÁ VARIANTNÉHO NÁVRHU KOMUNÁL- NEJ REFORMY	26
3.1 VELKOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBCÍ A JEJ VÝVOJ NA ÚZEMÍ SLO- VENSKA	27
3.2 METÓDY RIEŠENIA FRAGMENTARIZOVANEJ ŠTRUKTÚRY OBCÍ V EURÓPE AKO VARIANTNÉ MOŽNOSTI RIEŠENIA PRE KOMU- NÁLNU REFORMU V SR	33
3.2.1 Amalgamácia	34
3.2.1.1 Skúsenosti	34
3.2.1.2 Výsledky	35
3.2.1.3 Možnosti aplikácie v komunálnej reforme v SR	36
3.2.2 Municipalizácia	37
3.2.2.1 Skúsenosti	37
3.2.2.2 Výsledky	38
3.2.2.3 Možnosti aplikácie v komunálnej reforme v SR	38
3.2.3 Dvojstupňová miestna samospráva	39
3.2.3.1 Skúsenosti	39
3.2.3.2 Výsledky	40
3.2.3.3 Možnosti aplikácie v komunálnej reforme v SR	44
3.2.4 Typové rozlíšenie obcí	44
3.2.4.1 Skúsenosti	44
3.2.4.2 Výsledky	45
3.2.4.3 Možnosti aplikácie v komunálnej reforme v SR	47
3.2.5 Medziobecná spolupráca	47
3.2.5.1 Skúsenosti	47
3.2.5.2 Výsledky	49
3.2.5.3 Možnosti aplikácie v komunálnej reforme v SR	49

4	VARIANTNÝ NÁVRH KOMUNÁLNEJ REFORMY	52
4.1	SÚČASNÝ STAV – REKAPITULÁCIA (ROK 00)	54
4.2	PRVÁ ETAPA (ROK + 01)	56
4.3	DRUHÁ ETAPA (ROK + 03)	57
4.4	TRETIA ETAPA (ROK + 05)	58
4.5	CIEĽOVÁ VÍZIA (ROK + 10)	59
5	ZÁVER	62
	POUŽITÁ LITERATÚRA	65

ZOZNAM SKRATIEK

ESO – Efektívne služby obyvateľstvu

MPA – Master of Public Administration

MPSVR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

SOcÚ – spoločný obecný úrad

SPEV – Státní plán ekonomického výzkumu

ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska

1 ÚVOD

Paradoxne – napriek tomu, že spojenie „komunálna reforma“ je napríklad na internete veľmi frekventované – musíme začať túto prácu konštatovaním, že ide o pojem značne nejasný, nejednotne vysvetľovaný a pod. Navyše, teória komunálnej reformy žiadna neexistuje. Ak sa však oprieme o celý rad reforiem, ktoré sa v posledných desaťročiach uskutočnili so zameraním na miestnu úroveň po celej Európe, môžeme konštatovať, že ich najčastejšou súčasťou bola konsolidácia sídelnej štruktúry. Jej základ, vidiecke osídlenie, zdedila moderná Európa ešte z feudalizmu, keď pôda bola základným výrobným faktorom: od jej úrodnosti závisela veľkosť sídiel, od konfigurácie terénu ich hustota. Feudalizmus takto skoro všade v Európe po sebe zanechal veľký počet malých sídiel, s ktorými sa principiálne nevysporiadali vo väčšine krajín ani ďalšie storočia a ešte v polovici minulého storočia bolo v Dánsku 1386 obcí (1958), v Holandsku 1014 obcí (1950), na Islande 229 obcí (1950) atď. Boli to práve komunálne reformy (aj keď nie vždy pod týmto názvom), ktorých výsledkom sa stalo zníženie týchto čísiel na súčasných 98 obcí v Dánsku, 441 v Holandsku či 105 na Islande. Samozrejme že nešlo pritom o fyzický zánik veľkého počtu pôvodných obcí, ale o rôzne formy ich konsolidácie, ktorými musela sídelná štruktúra reagovať najmä na zmeny v celom systéme verejnej správy. V druhej polovici XX. storočia sa - najmä rozvojom sociálneho štátu – značne zmenili požiadavky na administratívne, ekonomické, personálne a technické kapacity miestnej správy, na ktoré už fragmentarizovaná sídelná štruktúra nemohla stačiť. Ešte viac sa tento proces prehĺbil v súvislosti so všeobecnými tendenciami demokratizácie, dekoncentrácie a decentralizácie. Preto sa súčasťou všeobecných reforiem, ktorými prechádzali európske štáty v posledných desaťročiach, stali aj komunálne reformy a ako ich základná súčasť aj reformy, konsolidujúce ich sídelné štruktúry. Nemuselo pritom vždy ísť o také podoby konsolidácie, ktoré by sa premietli do číselných údajov o znižujúcom sa počte obcí či iných základných administratívnych jednotiek: išlo však vždy o ich nové usporiadanie, o vytvorenie takej štruktúry miestnej (samo)správy, ktorá by vyhovovala aj požiadavkám ďalších reforiem s dopadom na poskytovanie služieb obyvateľstvu – reforiem sociálnych služieb, školstva, zdravotníctva atď.

Tomuto širokému reformnému prúdu sa nemohlo vyhnúť ani Slovensko. Prvé kroky reforiem verejnej správy sa tu po zvrhnutí totality uskutočnili ešte v čase trvania spoločného československého štátu – z hľadiska zmien komunálnej štruktúry tu malo zásadný význam obnovenie samosprávnosti na miestnej (a o niekoľko rokov neskôr aj na regionálnej) úrovni. Bol na to zvolený tzv. duálny model, ktorého zavedenie v podmienkach malej, päťmilionovej

krajiny je dodnes európskou zriedkavosťou: tejto otázke sme sa však už podrobne venovali v inde publikovanej rozsiahlej štúdií (Konečný 2009). Oddelenie výkonu miestnej štátnej správy od výkonu samosprávy sa totiž ukázalo byť ako problematické aj z hľadiska výkonu štátnych agend, pokiaľ mal byť tento výkon čo najviac priblížený obyvateľom: štátna správa nedokázala tento výkon obyvateľom priblížiť efektívne prostredníctvom svojich orgánov a tak začal masívny presun výkonu úloh štátnej správy do pôsobnosti orgánov miestnej samosprávy, čo v konečnom dôsledku spochybnilo a spochybňuje dodnes vhodnosť prijatia uvedeného duálneho modelu. Situácia sa obzvlášť komplikovala a komplikuje tým, že obnovená miestna samospráva funguje na Slovensku v identickom obsahu i rozsahu v každej obci, bez ohľadu na jej veľkosť, čo spôsobuje najmä malým obciam, ktorých je na Slovensku veľká väčšina, nemalé problémy.

Nemožno povedať, že by o riešenie týchto problémov nebol na Slovensku záujem. Faktom však ostáva, že sa jednak doposiaľ v Slovenskej republike žiadna komunálna reforma neuskutočnila a že nie je – podľa nášho názoru – pre jej uskutočnenie ani dostatočne pripravený konceptuálny rámec a aj keď existujú určité návrhy, ako uvedené problémy riešiť, nepovažujeme ich za realistické. Uskutočňovanie decentralizácie v celom rade oblastí výkonu štátnej správy bez uskutočnenia komunálnej reformy, konsolidujúcej sídelnú štruktúru, viedlo pritom ku kumulovaniu neriešených problémov, s ktorými musí permanentne miesta samospráva na Slovensku zápasiť.

V tejto dizertačnej práci sme sa preto pokúsili jednak uskutočniť detailnú rekapituláciu a kritickú revíziu doterajších vládnych aktivít, ktoré mohli mať určitý dopad na sídelnú konsolidáciu ako jadro prípadnej komunálnej reformy, jednak analyzovať čo najširší diapazón foriem, v ktorých sa vo viacerých európskych krajinách pristupovalo ku komunálnym reformám, vrátane (a osobitne) pokiaľ išlo o ich dopad na postavenie základných sídelných jednotiek. Tento aspekt sme vyzdvihli aj preto, že obnovenie miestnej samosprávnej viedlo aj k výraznému posilneniu miestnej identity (čo sa premietlo napríklad v raste počtu obcí, osamostatňujúcich sa po rôznych (pseudo)konsolidačných experimentoch v predchádzajúcich desaťročiach), čo nemožno pri akejkoľvek komunálnej reforme v podmienkach Slovenska podceňovať. Analyzovali sme problematiku komunálnej reformy aj z hľadiska teoretického a konfrontovali sme závery tejto analýzy s realitou – a spätne: pokúsili sme sa niektoré závery teoretickej analýzy spolu so závermi vyššie uvedených analýz našej praxe a praxe komunálnych reforiem v rôznych európskych krajinách, syntetizovať do modelu, ktorý je – podľa nášho názoru – realistickejší a realizovateľnejší ako modely, ktoré doposiaľ dominovali v existujúcich vládnych návrhoch, aj keď má s nimi niektoré styčné body.

Za cieľ predloženej dizertačnej práce budeme preto považovať na základe kritickej analýzy doterajších pokusov o vymedzenie obsahu komunálnej reformy v Slovenskej republike, s využitím čo najväčšej šírky relevantných zahraničných skúseností z obdobných reforiem, ako aj na základe niektorých teoretických východísk ucelene vymedziť obsah komunálnej reformy a navrhnuť ucelený model jedného z jej riešení, variantného oproti doteraz uvažovaným modelom v praxi reforiem verejnej správy v Slovenskej republike.

V dizertačnej práci sa jej autor pokúsil – okrem svojej akademickej odbornosti - zhodnotiť aj svoje doterajšie praktické skúsenosti so skúmanou problematikou, ktoré nadobudol najmä počas svojho pôsobenia v štátnej správe (MPSVR SR) a samospráve (ZMOS), ale najmä počas jedenásťročného pôsobenia na Inštitúte pre verejnú správu a následného (aj aktuálneho) pôsobenia na Fakulte verejnej správy UPJŠ.

Pri písaní tejto dizertačnej práce boli využité aj niektoré z modulových štúdií, ktoré boli spracované autorom v priebehu štúdia programu MPA, ktorého je táto dizertačná práca vyústením. Išlo predovšetkým o písomné práce

- k modulu Úvod do verejného práva a práva EÚ (LA101ZK) „Postavenie základných sídelných jednotiek v systéme verejnej správy a v legislatíve vybraných krajín EÚ“ (vedúci: prof. JUDr. Jan Filip, CSc);
- k modulu Správne právo II (LA202ZK) „Vybrané otázky normotvornej činnosti obcí“ (vedúci: JUDr. Stanislav Kadečka, PhD.);
- k modulu Verejná politika v európskom priestore (LA103Zk) „Medziobecná spolupráca v Slovenskej republike (vedúci: doc. PhDr. Jiří Winkler, PhD.);
- k modulu Riadenie rizík vo verejnej správe (LA302ZK) „Analýza procesu zmeny na príklade komunálnej reformy v SR“ (vedúci: doc. Ing. Otakar Smolík, CSc, MBA);
- k modulu Správne právo procesné a správne súdnictvo (LA303ZK) „Legitimita a vertikálna deľba pôsobnosti orgánov verejnej správy“ (vedúca: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.)

a parciálne i niektoré ďalšie.

Autor tejto dizertačnej práce by sa týmto vedúcim uvedených i ďalších modulových prác, spracovaných počas štúdia, ako i všetkým pedagógom, ktorí ho neraz fascinovali svojou profesionalitou, poďakovať nielen za to, že významne prispeli k vzniku tejto dizertácie, ale že vďaka nim bolo preňho štúdium v programe MPA na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne pôžitkom.

2 KOMUNÁLNA REFORMA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 1990 – 2013: PRAX, TEÓRIA, HODNOTENIE

2.1 KOMUNÁLNA REFORMA V KONTEXTE REFORIEM VEREJNEJ SPRÁVY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (DOTERAJŠIA PRAX)

V tejto kapitole sa pokúsime zosumarizovať, aké kroky uskutočnili vlády a vládne orgány na Slovensku v smere realizácie komunálnej reformy od roku 1990 až po dnešok.

Už na tomto mieste môžeme predoslať, že v celom uvedenom období sa o komunálnej reforme len uvažovalo a žiaden ucelený súbor krokov, ktoré by bolo možné nazvať „komunálnou reformou“ sa doposiaľ v Slovenskej republike nerealizoval. V rámci reforiem verejnej správy a konkrétnejšie v kontexte snáh o decentralizáciu verejnej správy sa však objavovali určité návrhy a aj parciálne kroky, ktoré mali vplyv na miestnu samosprávu. V tomto zmysle budeme aj (podmienečne) o komunálnej reforme v Slovenskej republike v tejto kapitole našej práce hovoriť.

Celý proces reformy verejnej správy a v jeho rámci aj proces komunálnej reformy na demokratických základoch sa – pochopiteľne – mohol skutočne začať až v rámci zásadnej zmeny usporiadania spoločenských pomerov, ktorú odštartoval 17. november 1989¹.

2.1.1 Etapa 1990 - 1998

Z prvých porevolučných volieb vzišla prvá z troch vlád, na čele ktorej stál Vladimír Mečiar. Ich kontinuitu v rokoch 1990 – 1998 prerušili len dve krátke intermezzá vlád Jána Čarnogurského a Jozefa Moravčíka. Toto obdobie rokov takto považujeme za prvú etapu reforiem verejnej správy u nás, v rámci ktorého sa uskutočnil celý rad významných, aj keď len čiastkových krokov:

Na začiatku celého procesu stálo rozhodnutie o prijatí tzv. duálneho modelu usporiadania verejnej správy na Slovensku, ktorým sa malo dosiahnuť vytvorenie silnej samosprávy

¹ „Samospráva“ označovaná prívlastkom „buržoázna“ ako taká bola pred rokom 1989 považovaná za nezlučiteľnú so systémom miestnej verejnej správy u nás (ŠKODA, V.: Národní výbory – základní orgány jednotné státní moci v ČSSR. Praha: Svoboda, 1975, s. 167). Len v krátkom období účinnosti pôvodného znenia zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch sa v jeho § 2 charakterizovali tieto výbory charakterizované ako „štátne orgány samosprávneho charakteru“ a v závere obdobia pred Novembrom sa aspoň vo výskumných prácach začína objavovať pojem „socialistická miestna samospráva“ (MEČL, J.: Státní správa v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu a společnosti v ČSSR. Zpráva I. etapy cílového projektu aplikovaného ekonomického výzkumu SPEV 909 104 801/3. Praha: Ústav státní správy, červen 1989, rukopis, s. 14).

najmä na miestnej úrovni. Prijatím zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súčasne aj zákona č. 472/1990 Zb. o usporiadaní miestnej štátnej správy sa vytvoril nielen spomínaný duálny model, ale najmä jeho podstata: dve oddelené, aj keď vzájomne komplementárne sústavy orgánov verejnej správy na miestnej úrovni². Pritom „pre prijatie duálneho modelu, ktorý vznikol na Slovensku v roku 1990, takmer neexistovali vecné argumenty, ale išlo o posilnenie demokratických tendencií“³.

Keďže zákon o obecnom zriadení vychádzal z existencie identického postavenia všetkých obcí⁴, založil tým celý súbor problémov, súvisiacich s principiálne rozdielnymi možnosťami plnenia rovnakých úloh obcami s diametrálne rozdielnou veľkosťou. Obrovská diferenciácia veľkosti obcí a v jej rámci osobitne existencia malých obcí (najmenšia obec s počtom obyvateľov 7 a 68% obcí s počtom obyvateľov menším ako 1000) sa tak stali vyhroteným problémom, ktorý bolo potrebné okamžite riešiť. Už celý rad samosprávnych funkcií, čiže tzv. originálnych kompetencií, sa ukazoval byť v pôsobnosti malých obcí z hľadiska ich uskutočňovania problematický (napr. údržba kultúrnych pamiatok, zabezpečovanie miestnej verejnej dopravy, plnenie úloh na úseku sociálnej pomoci a pod.) a väčšinu samosprávnych funkcií dokázali malé obce realizovať len v rôznych formách medziobecnej spolupráce (napr. komunálny odpad). Keďže existujúci právny rámec umožňoval túto spoluprácu len v súkromnoprávných formách (predovšetkým podľa Obchodného zákoníka), posilňovali sa tým aj podnikateľské záujmy obcí, čo ešte podporovalo aj rozvíjanie majetkového substrátu obce (zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické a fyzické osoby, zákon č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, zákon č. 92/1991 Zb. o prevode majetku štátu, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí atď.)⁵.

² Prijatím uvedených zákonov došlo k vyčleneniu štátoprávných činností z činnosti samosprávnych orgánov obcí a k ich začleneniu do pôsobnosti orgánov miestnej štátnej správy a teda aj k faktickému vzniku duálnej sústavy verejnej správy. Napriek tomu, že u nás existuje duálny model, je naša miestna verejná správa naďalej budovaná ako jednotný systém orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy. Jednotnosť tohto systému možno vidieť i v tom, že ak sa nejaká úloha odníme miestnej štátnej správe, môže byť zverená územnej samospráve (a potenciálne aj opačne).

³ ŠUTAJOVÁ, J.: Formovanie obecnej samosprávy na Slovensku. In: *Človek a spoločnosť*, 2006, č. 2

⁴ Postavenie miest v zákone im nedávalo takmer žiadne odlišné právomoci, ale znamenalo v podstate iba zavedenie odlišných názvov pre ich orgány a určité odlišnosti sa týkali v zmysle § 22a zákona len postavenia Bratislavy ako hlavného mesta a všetkých miest s počtom obyvateľov nad 200 tisíc, čo je jediná výnimka v celom systéme miestnej samosprávy, týkajúca sa jediného mesta Košice.

⁵ Aj tam, kde sa zdanlivo posilňovala majetková sila, išlo neraz o danajské dary. Obce napríklad pre podporu svojej samosprávnej funkcie, týkajúcej sa bývania občanov (§ 4 ods. 3 písm. j) zákona o obecnom zriadení), dostali od štátu v roku 1991 cca 400 tisíc bývalých tzv. štátnych bytov, ktorých technologická a infraštruktúrna zanedbanosť však dosahovala obrovské rozmery, čo obce – podobne ako v iných prípadoch – riešili masívnym odpredajom tohto majetku, čím došlo prakticky k zániku komunálneho nájomného bytového fondu.

Štát pritom – v rozpore s prijatým duálnym modelom – odpočiatku presúval na obce čoraz viac úloh z miestnej štátnej správy. K matričnej činnosti, ktorá bola od počiatku obnovenia samosprávy pričlenená k výkonu 974 miest a obcí, pribudla už v roku 1990 zriaďovateľská pôsobnosť ku klubom dôchodcov, jedálňam pre dôchodcov, strediskám osobnej hygieny a ďalším tzv. malým službám sociálnej starostlivosti (§ 29 ods. 3 zákona č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia), v roku 1996 obdobne zriaďovateľská pôsobnosť k miestnym ľudovým knižniciam, miestnym múzeám a galériám (čl. XXV. a XXVI. zákona č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa novelizoval § 6 ods. 2 zákona č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc a § 8 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb.) atď. Keďže tieto úlohy boli opäť zverené všetkým obciam, kde sa takéto zariadenia nachádzali a neprihliadalo sa k ich možnostiam a medziobecná spolupráca sa tu nedala dosť dobre uplatniť, veľká časť týchto sociálnych a kultúrnych zariadení následne zanikla. Ani to však nebol dostatočný impulz či už pre zastavenie procesu zahlcovania obcí preneseným výkonom štátnej správy alebo pre prípravu komunálnej reformy.

Komisia vlády Slovenskej republiky pre územné a správne členenie a organizáciu verejnej správy (vytvorená v roku 1991, ktorú viedol podpredseda vlády Roman Kováč) vo svojich pracovných skupinách (z ktorých prvú viedol a zároveň celý proces koordinoval akad. mal. Marián Minarovič) sa však viac sústreďovala na procesy tvorby nového územnosprávneho členenia a budovania miestnej štátnej správy: prijatím zákona č. 472/1990 Zb. o usporiadaní miestnej štátnej správy došlo k vytvoreniu 38 okresov a 121 obvodov integrovanej miestnej štátnej správy

V roku 1993 schválila vláda SR (pod vedením J. Moravčíka) svojim uznesením č. 755 Návrh koncepcie organizácie miestnej a regionálnej samosprávy, ťažiskovo zameraný na vytvorenie samosprávy vyšších územných celkov, kompetenčne oddelených od pôsobnosti miestnej samosprávy. Navrhovala prenesenie ďalších kompetencií hospodárskeho riadenia a administratívno-správnych činností na obce. Predpokladal však aj vytvorenie miestnych správnych jednotiek, v ktorých by sa vytvorili spoločné obecné úrady – uznesenie ukladalo ich experimentálne overenie. Miestne správne jednotky sa mali vytvárať na základe dobrovoľnosti a mali to byť jednotky s minimálnym počtom 3-4tisíc obyvateľov. Prvýkrát sa takto objavuje myšlienka o spoločných obecných úradoch, tu a odvtedy iba tu spojená s myšlienkou vytvorenia miestnych správnych jednotiek, s väzbou na výkon prenesených kompetencií a s kvantitatívnym rámcovaním.

V roku 1994 tá istá vláda svojim uznesením č. 722 schválila Stratégiu reformy miestnej verejnej správy. Reforma bola predložená v troch variantných modeloch, ktoré sa líšili najmä na úrovni vyšších územných celkov počtami (3-4 stabilizačný model, 7-8/7-8 integračný a 7-8/15-16 reštitučný model) a symetrickosťou resp. asymetrickosťou jednotiek miestnej štátnej správy a územnej samosprávy (symetrický integračný, asymetrický stabilizačný a reštitučný model) a počtami nižších územných celkov ako jednotiek miestnej štátnej správy (32-45 stabilizačný, 75-90 reštitučný a 110-150 integračný model). Všetky tri modely predpokladali vytvorenie miestnych správnych jednotiek: stabilizačný na úrovni spádových obcí, integračný symetricky s jednotkami miestnej štátnej správy na úrovni nižších správnych celkov (čiže takisto cca 110-150) a reštitučný v počte okolo 250 až 300 miestnych jednotiek územnej samosprávy (asi 10 a viac obcí by tvorilo jednu územnú správnu jednotku). Oficiálne bol pre realizáciu odsúhlasený reštitučný model, v skutočnosti sa však do realizácie dostali (aj to s časovým posunom) len niektoré prvky integračného modelu.

Pri absencii právnej normy, umožňujúcej vytváranie verejnoprávnych subjektov, v rámci ktorých by sa mohla realizovať medziobecná spolupráca, bola v r. 1994 prijatá novela zákona o obecnom zriadení, ktorá umožňovala obciam vytvárať spoločné obecné úrady. Tento právny rámec však neprinášal pre spoluprácu obcí žiadne výhodnejšie možnosti riešenia a keďže si obce pre väčšinu úloh, ktoré reálne presahovali ich individuálne možnosti, už medzitým vytvorili spoluprácu, založenú na iných právnych rámcoch, stal sa nový rámec spoločných obecných úradov v tom čase len málo využívanou formou.

V roku 1995 (už v čase tretej vlády V. Mečiara) vypracovala Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR Konceptiu reformy verejnej správy a postupu prác na reforme pre roky 1996-1997, ktorú vzala vláda SR na vedomie. Následne sa v roku 1996 na základe prijatého zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní SR a zákona č. 222/1996 Z. z. o usporiadaní miestnej štátnej správy uskutočnila tzv. horizontálna integrácia miestnej štátnej správy a nové územnosprávne členenie SR: došlo k vytvoreniu 8 krajov a 79 okresov a v nich k vzniku integrovaných úradov miestnej štátnej správy (krajských úradov a okresných úradov).

Celkove možno konštatovať, že v období rokov 1990-1998 sa v rámci reformy verejnej správy venovala pozornosť skôr zmenám v miestnej štátnej správe. Okrem nie veľmi šťastného zavedenia duálneho modelu došlo k postupnému oslabovaniu ich samosprávneho charakteru a namiesto reálneho riešenia problému fragmentarizovanej sídlovej štruktúry sa objavilo len detailne neprepracované navrhovanie vytvárania miestnych správnych jednotiek so spoločnými obecnými úradmi.

2.1.2 Etapa 1998 – 2006

Prvá z dvoch vlád M. Dzurindu (1998 – 2002), ktorými rámcujeme túto etapu reforiem verejnej správy, bola zároveň prvou vládou, ktorá inštitucionalizovala reformu verejnej správy: vytvorila v roku 1999 funkciu splnomocnenca vlády pre realizáciu projektu reformy verejnej správy a ustanovila do tejto funkcie Ing. Viktora Nižňanského. Podobne aj neskôr druhá vláda pod vedením toho istého premiéra (2002 – 2006) svojim uznesením vytvorila v r. 2002 funkciu splnomocnenca vlády pre komunálnu reformu a ustanovila do tejto funkcie rovnakú osobu.

Nielen kontinuitou oboch vlád (aj keď v čiastočne rozdielnom politickom zložení) a kontinuitou vytvorenia vecne príslušného splnomocnenca vlády i jeho identickým personálnym obsadením, ale aj explicitným pomenovaním tejto funkcie jej spojením s komunálnou reformou sa pre (v slovenských pomeroch jedinečný) osemročný časový úsek podarilo vytvoriť podmienky na uskutočnenie celej komunálnej reformy.

Komunálna reforma – nech by sme ju už definovali akokoľvek – sa však v tomto jedinečnom dlhom a aj politicky (i ekonomicky) priaznivom časovom úseku nielenže neuskutočnila, ale poriadne ani nezačala.

Začiatok bol síce sľubný, keď vláda svojim uznesením č. 695/1999 vzala na vedomie Stratégiu reformy verejnej správy. Zároveň však už táto Stratégia nevenovala otázke komunálnej reformy významnejšiu pozornosť. V bode B1. uznesenia bolo potvrdené zotrvanie na duálnom modeli verejnej správy, keď bol opätovne schválený „oddelený model verejnej správy, t. j. inštitucionálne oddelenie výkonu štátnej správy a výkonu samosprávy a pokračovanie v procese decentralizácie zodpovednosti za zabezpečovanie verejných služieb zo štátnej správy na samosprávu“. Verejnú správu mala zabezpečovať štátna správa a územná samospráva, ako dve nezávislé, ale spolupracujúce zložky verejnej správy. Mal sa uskutočniť výrazný presun kompetencií zo štátnej správy na územnú samosprávu, pričom presun mal byť diferencovaný a mal sa uplatniť princíp subsidiarity, mala sa znížiť miera pôsobnosti štátnej správy v území, malo dôjsť k zníženiu výdavkov na verejnú správu. Stratégia teda explicitne neobsahovala žiadne úlohy, týkajúce sa komunálnej reformy, ani neformulovala žiadne rámce, v ktorých by sa mala komunálna reforma uskutočniť – aj v tých formuláciách, ktoré mohli mať na komunálnu štruktúru určitý pozitívny dopad (napríklad v diferencovanosti presunu kompetencií zo štátnej správy na územnú samosprávu), sa jej zámery nenaplnili.

V tomto duchu pokračovala vláda aj v ďalšom roku. Uznesením č. 230/2000 schválila Koncepciu decentralizácie a modernizácie verejnej správy. Jej ťažisko však spočívalo v zme-

ne územnosprávneho členenia SR, prechode mnohých kompetencií zo štátu na samosprávy, vybudovaní samosprávy na úrovni krajov a posilnení finančnej autonómie samospráv. V tomto zmysle Koncepcia nadväzovala predovšetkým na reformné zámery z roku 1995, vrátane ich vtedajšieho slabého záujmu o vlastnú komunálnu reformu: koncepcia ani neobsahovala slovné spojenie „komunálna reforma“ a tejto problematiky sa dotkla len na jednom mieste (s. 11), kde sa uvádza: „Decentralizácia kompetencií a financií si na miestnej úrovni vyžaduje vytvoriť podmienky pre efektívnejší výkon odovzdaných kompetencií. Podmienky je možné v zásade vytvoriť dvomi spôsobmi: zlučovaním obcí a združovaním činností, za účelom spoločného zabezpečovania úloh obcami“.

Podľa prieskumu, ktorý v roku 2000 zorganizovalo Ministerstvo vnútra SR na vzorke 262 obcí, ktoré mali na svojom území určité zariadenia (školy, zariadenia sociálnej starostlivosti) a ktoré sa mali vyjadriť k otázke, či v prípade decentralizácie zriaďovateľskej funkcie voči zariadeniam základného školstva a sociálnej starostlivosti sú ochotné zabezpečiť tieto nové úlohy vlastným obecným úradom, resp. či navrhujú za týmto účelom uplatniť určitú formu medziobecnú spolupráce, až 69 % obcí z tejto vzorky prejavilo zámer zabezpečiť ich vlastnými silami a len 25 % navrhovalo medziobecnú spoluprácu. Ďalších 7 % sa jednoznačne nevyjadrilo. Len v skupine obcí s počtom do 200 obyvateľov prevažoval záujem o medziobecnú spoluprácu (61 % obcí)⁶.

Od r. 2000 sa tak zlučovanie obcí a medziobecná spolupráca stali jedinými uvažovanými možnosťami, ktorými sa mala uskutočniť komunálna reforma, a to bez toho, aby sa iné variantné riešenia podrobnejšie analyzovali.

Je zaujímavé, že ďalší reformný dokument – Návrh na zabezpečenie koordinácie priebehu prípravy a realizácie projektu reformy verejnej správy – schválený uznesením vlády č. 462/2000, nebol predložený ako materiál splnomocnenca vlády ale ako iniciatívny materiál podpredsedu vlády pre ekonomiku – opäť bez zmienky o komunálnej reforme. Podobne aj Východiská financovania verejnej správy v súlade s koncepciou decentralizácie a modernizácie verejnej správy, vzaté na vedomie uznesením vlády SR 652/2000 neobsahovali žiadne relevantné zámery, ktoré by sa týkali komunálnej reformy.

Tieto materiály však už pripravovali priestor pre nepochybné významný krok v procese reformy verejnej správy, ktorým sa stalo zriadenie vyšších územných celkov zákonom č 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov.

⁶ BERČÍK, P. – LOVECKÝ, P.: Územné zmeny obcí v SR od roku 1990. Bratislava : Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR, 2003, s. 21.

Vytvorením vyšších územných celkov sa vytvorili aj nové predpoklady a možnosti pre nové prerozdelenie úloh najmä vo výkone štátnej správy, ktoré sa premietli do zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky (kompetencie prechádzali v rokoch 2002 – 2004), čo bolo podporené aj legislatívnymi úpravami majetkoprávných predpisov pre územnú samosprávu (zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC, novela zákona o majetku obcí č. 447/2001 Z. z.).

Pokiaľ ide o dopad týchto zmien na komunálnu sféru, môžeme konštatovať, že prechod celého radu pôsobností do preneseného výkonu nereformovanej miestnej samosprávy – a najmä na väčšinu malých obcí – mal frapantné dôsledky. Bol vykonaný prenos kompetencií v oblasti sociálnej pomoci⁷, územného a stavebného poriadku, ochrany prírody a krajiny, školstva, telesnej kultúry, divadelnej činnosti, zdravotníctva, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na všetky obce rovnako, bez rozdielu ich kapacitných možností. Malé obce však neboli schopné samostatne zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy z personálnych (nedostatok odborníkov s osobitnou odbornou spôsobilosťou), finančných (náklady na správu obce tvoria v malých obciach aj viac ako polovicu jej celkových rozpočtových výdavkov), priestorových a iných dôvodov. Možno povedať, že spontánne a niekedy až živelné využívanie možností vytvárania spoločných obecných úradov na základe zmluvného vzťahu medzi obcami ako zmluvnými stranami podľa ustanovenia § 20a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ku ktorému sa obce uchýlili aby tieto nové úlohy zvládli, bolo v danej situácii jediným možným riešením dôsledkov neustále odkladanej komunálnej reformy. Práve z dôvodov eliminácie živelnosti následne MV SR publikovalo 11. 4. 2002 Metodický návod č. 202-2002/02103 SR na vytváranie spoločných obecných úradov.

Možno práve preto, aby sa komunálna reforma už konečne pohla z miesta, dala nová vláda M. Dzurindu staronovému splnomocnencovi vlády do názvu jeho funkcie priamo označenie splnomocnenec pre komunálnu reformu. Potvrďuje to aj Projekt decentralizácie verejnej správy pre roky 2003 – 2006, schválený uznesením vlády SR č. 370/2003; ktorým vláda uložila v máji 2003 splnomocnencovi „predložiť na rokovanie vlády návrh komunálnej reformy (reformy miestnej samosprávy)“ v termíne do 31. marca 2004. Vo vládnom dokumente sa pritom formuluje úloha „V súvislosti s presunom právomocí, ale aj zodpovednosti na obce a v súvislosti s deklarovávaným zámerom vlády posilniť postavenie miestnej samosprávy, je potrebné doriešiť zabezpečovanie nových úloh“. V odporúčaniach k uzneseniu sa ďalej uvádza:

⁷ Je takmer zabudnutou skutočnosťou, že niekoľko obcí pôvodne odmietlo prevziať úlohy na úseku sociálnej pomoci a neskoršia prax ich obavy potvrdila.

- v rokoch 2003 – 2006 zabezpečovať samosprávnú pôsobnosť obcí formami, ktoré umožňuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, najmä spoluprácou obcí,
- prenesený výkon pôsobnosti zabezpečovať úradmi, ktorých sídla a územné obvody budú vymedzené zákonom,
- v časovom horizonte k najbližším komunálnym voľbám posúdiť možnosť a vhodnosť zlučovania obcí, alebo inej formy vytvárania väčších správnych jednotiek a uplatniť diferencovaný spôsob združovania a zlučovania obcí s prihliadnutím na regionálne rozdiely v sídelnej štruktúre.

Kontúry komunálnej reformy alebo aspoň jej prvých krokov boli teda dané – úloha z uznesenia vlády však splnená nebola. Najmä nesplnenie tej časti uznesenia, v ktorom sa odporúčalo vytvoriť pre prenesený výkon štátnej správy úrady, ktoré mali mať zo zákona (a nie len na základe dobrovoľnosti a zmluvných vzťahov) určené sídla a územné obvody, možno považovať za zlyhanie vlády aj jej splnomocnenca.

Namiesto toho bol na rokovanie vlády v máji 2004 predložený len „diskusný materiál“ nazvaný Komunálna reforma, ktorom sa uvádza, že „komunálna reforma podľa zahraničných skúseností sa môže uskutočniť len ako

Spolupráca: a. Obligatórna forma, vyplývajúca z príslušnej legislatívy, b. Fakultatívna forma
Zlučovanie

1. Model centralizačný – ide o tzv. rýchly model, ktorého iniciátorom je vláda, ktorá predkladá konkrétny návrh municipalizácie
2. Model dobrovoľný – zákonodarný orgán určí základné kritériá, avšak samotná realizácia sa ponecháva na úvahe dotknutých subjektov, obcí. Ide tu o tzv. pomalý model.
3. Model zmiešaný – ako už vyplýva z názvu, ide o model spájajúci prvky oboch predchádzajúcich modelov, kedy parlament stanoví kritériá zlúčenia obcí, ktoré sa v určitom časovom intervale spájajú vo vlastnej réžii. Štátna donucovacia moc zasahuje až vtedy, keď po uplynutí daného časového obdobia jestvujú obce, ktoré sa neboli schopné zlúčiť. Tento model je považovaný za stredne časovo náročný.“

Z „možnosti a vhodnosti zlučovania obcí, alebo inej formy vytvárania väčších správnych jednotiek a z uplatnenia diferencovaného spôsobu združovania a zlučovania obcí s prihliadnutím na regionálne rozdiely v sídelnej štruktúre“ tak ostalo (aj to len v „diskusnom materiáli“) iba zjednodušujúce torzo, ktoré sa síce odvolávalo na zahraničné skúsenosti, ale z ich širokej škály ponúkalo pre aplikáciu len buď to, čo tu už bolo (mediobecnú spoluprácu) alebo zlučovanie, skrývajúce sa pod neadekvátny pojem „municipalizácia“.

Až do konca funkčného obdobia druhej vlády M. Dzurindu sa však neuskutočnilo žiadne relevantné rozhodnutie, týkajúce sa komunálnej reformy.

V období rokov 1998 - 2006 sa teda pojem „komunálna reforma“ síce objavoval v programe rokovania vlád častejšie, ako tomu bolo v predchádzajúcom období, ale v praxi sa z nej nič neuskutočnilo. V dôsledku masívneho presunu výkonu agend štátnej správy na obce obce začali využívať formu spoločných obecných úradov. V koncepčných materiáloch sa pritom okrem medziobecnej spolupráce objavuje idea zlučovania obcí a vytráca sa pojem miestnej správnej jednotky.

2.1.3 Etapa 2006 – 2012+

Túto etapu dominantne rámcuje prvá a súčasná druhá vláda premiéra Roberta Fica, prerušená len (z hľadiska reforiem verejnej správy bezvýznamným) obdobím vlády premiérky Ivety Radičovej.

Aj prvá z vlád premiéra R. Fica (2006 – 2010) svojim uznesením vytvorila v r. 2006 funkciu splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu a nominovala do nej Ing. Jána Turčana.

Nový splnomocnenec vlády predložil na zasadanie vlády Návrh postupu vypracovania komunálnej reformy v SR (schválený uznesením vlády SR č. 972/2007) so zámerom vypracovať Koncepciu komunálnej reformy, ako súčasť modernizácie verejnej správy s cieľom: ekonomizácie, informatizácie a rozvoja ľudských zdrojov. Takto chápaná komunálna reforma teda odpočiatku prekračovala rámec riešenia problémov fragmentarizovanej sídelnej štruktúry a dokonca si ho ani ako explicitný cieľ nekladla. Presne o rok vzala vláda na vedomie Správu k návrhu postupu vypracovania koncepcie komunálnej reformy v SR.

Uznesením vlády č. 497/2009 bola potom schválená Koncepcia modernizácie územnej samosprávy v Slovenskej republike, ktorá síce opúšťala pojem „komunálna reforma“ ale vystihovala širší rámec tohto dokumentu. V jeho rámci sa problematiky komunálnej reformy najviac dotýkala časť 5. Spoločné obecné úradovne, v ktorej sa o.i. uvádza, že „... časť už uvedených spoločných obecných úradov zabezpečuje výkon štátnej správy na požadovanej úrovni ..., doterajšie skúsenosti z ich činnosti však odhalili aj nedostatky tejto organizačnej formy zabezpečovania administrácie preneseného výkonu štátnej správy. Dôsledkom dobrovoľného zmluvného vzťahu ich vzniku je, že tieto nemajú dostatočne garantovanú stabilitu (územnú, finančnú, personálnu a pod.), ich územná pôsobnosť a rozsah zverenej administrácie preneseného výkonu štátnej správy sa preto často mení. Ďalším negatívom už uvedenej dob-

rovoľnosti pri ich zriaďovaní je značný rozdiel v ich veľkosti (územie, počet obsluhovaných občanov, počet kompetencií, počet združených obcí a rôzny geografický priestor). Zmluvy o ich zriadení sú spravidla uzatvorené len na jednu kompetenciu a rok. V niektorých oblastiach im obce zverili aj administráciu samosprávnych kompetencií obcí.

Výsledkom takto zriadených úradov je rozdielna efektívnosť výkonu a kvality ich činnosti... Niektoré obce navyše nepristúpili k takémuto zmluvnému zriaďovaniu spoločných obecných úradov, a keďže medzi nimi sú aj malé obce, ktoré nemajú odborne spôsobilých zamestnancov (napr. špeciálne stavebné konanie pre miestne komunikácie), je zrejmé, že prenesený výkon štátnej správy vôbec nevykonávajú.

Na základe už uvedených skutočností, že zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na báze dobrovoľného zmluvného vzťahu vytvárania spoločných obecných úradov nie je optimálnym riešením, navrhuje sa zriadiť sústavu spoločných obecných úradovní zákonom (názov spoločná obecná úradovňa je len pracovný a konečný názov bude ustanovený zákonom). Prenesený výkon štátnej správy zabezpečovaný obcami bude administratívne riešený takouto sieťou stabilných administratívnych pracovísk s určenou územnou pôsobnosťou, umožňujúcou efektívny a kvalitný prenesený výkon štátnej správy obcami a mestskými časťami hlavného mesta Bratislavy a mesta Košíc. Vzniknú transformáciou súčasných spoločných obecných úradov na organizačne stabilnejšie a po všetkých stránkach lepšie zabezpečené pracoviská (úradovne), ktoré neodoberú obciam a mestám žiadnu súčasnú kompetenciu. Spoločné obecné úradovne (ďalej len „Úradovne“) len uľahčia obciam – najmä tým menším – vykonávanie štátom zverených kompetencií, a to predovšetkým efektívnejším a kvalitnejším výkonom...

Nový zákon o výkone a financovaní preneseného výkonu štátnej správy zabezpečovaného obcami stanoví podmienky výkonu štátnej správy obcami, zriadenie Úradovní, ich sídla, územie pôsobností a financovanie. Tento zákon súčasne zmocní vecne príslušné ministerstvá stanoviť vykonávacími predpismi kritériá na organizačné, personálne a technické vybavenie Úradovní (normatív minimálneho vybavenia pracoviska) a normatívy výkonov. Podľa týchto kritérií vo vzťahu k ich výkonom (počtu podaní, vydaných správnych aktov a pod.) bude posudzovaná ekonomická opodstatnenosť súčasných spoločných obecných úradov, a to v každej oblasti preneseného výkonu štátnej správy...

Úradovne budú zabezpečovať administráciu dvoch nezávislých pôsobností obcí – preneseného výkonu štátnej správy a niektorých úloh miestnej územnej samosprávy (samosprávne funkcie) na základe zmluvného vzťahu. Tieto činnosti budú vykonávané v zákonom určených Úradovniach prostredníctvom integrovaného informačného systému...

Po vybudovaní Úradovní bude prevod finančných prostriedkov vykonávaný priamym transferom len na určené Úradovne. Výšku normatívnych dotácií a spôsob ich výpočtu budú stanovovať všeobecne záväznými právnymi predpismi vecne príslušní správcovia kapitol. Ich objem bude závislý od počtu obyvateľov obcí v administratívnej pôsobnosti Úradovne a iných špecifických kritérií stanovených v rezortných právnych predpisoch...

Predpokladáme, že Úradovňa bude:

- samostatným organizačným útvarom (pracoviskom) zákonom určenej obce, bez právnej subjektivity, s osobitne vedeným rozpočtom s podúčtom obce,
- účelovo financované dotáciami (normatívmi) na prenesený výkon štátnej správy pre celý územný obvod jej administratívnej činnosti,
- mať účtovníctvo vlastných príjmov (účelové dotácie, príspevky obcí) a výdavkov spojených s administratívnou prípravou správnych konaní oddelene od účtovníctva obce, ktorej je organizačným útvarom,
- vykonávať pre obce určeného územného obvodu všetky administratívne úkony, organizáciu, korešpondenciu a úkony vyplývajúce zo správneho konania a vypracovávať návrh rozhodnutí obcí v správnom konaní,
- mať previazaný informačno-komunikačný systém s obcami určeného obvodu s obojstrannou dostupnosťou údajov,
- mať previazaný informačno-komunikačný systém s vyšším správnym orgánom a príslušným ministerstvom – správcom informačného systému,
- vykonávať za úhradu administráciu zmluvne dohodnutých originálnych kompetencií obcí...

Variantne by bolo možné zriadiť Úradovne v poverených obciach, ktoré by vykonávali zverené kompetencie v prenesenom výkone štátnej správy aj na území iných obcí. To by znamenalo zmenu súčasného právneho stavu a odobratie výkonu štátnej správy väčšine obcí. Keďže hlavným cieľom Konceptie je jej modernizácia, a nie zmena kompetencií miestnej samosprávy, je tento variant nepoužiteľný.

Sídla takýchto Úradovní a ich územné obvody bude potrebné posúdiť z hľadiska maximálnej efektívnosti zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy pri dolnej hranici počtu občanov, ako aj z hľadiska počtu a náročnosti správnych konaní v území. Z uvedeného dôvodu pri určovaní ich sídiel a ich územnej pôsobnosti sa navrhuje vychádzať zo štruktúry spoločných obecných úradov v územnom konaní a stavebnom poriadku...

Vybudovanie siete Úradovní umožní obciam využívať ich infraštruktúru aj pre spoločný výkon originálnych kompetencií a rutinných, opakujúcich sa činností, čo prispeje

k celkovému zvýšeniu efektivity a k dosiahnutiu vyššej úrovne modernizácie miestnej samosprávy...

Z vyššie uvedeného textu vyplývajú ďalej uvedené úlohy:

- Vypracovať návrh zákona o výkone a financovaní preneseného výkonu štátnej správy.
- Vypracovať návrh novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá by okrem úpravy problematiky spoločných obecných úradovní riešila aj správu obce pri zániku mandátov (starosta a polovica poslancov zastupiteľstva), keď nie sú funkčné orgány obce a obec nie je schopná plniť svoje základné samosprávne úlohy a prenesený výkon štátnej správy. Upraviť nový inštitút dočasného správcu, ako orgánu štátu ad hoc, ktorý zabezpečí vymedzené verejnoprospešné služby pre občanov v dobe do ustanovenia nových orgánov obce.
- Zabezpečiť realizáciu pilotného projektu overenia funkcie spoločných obecných úradovní v určených obciach v území ich administratívnej pôsobnosti.
- V spolupráci s reprezentatívnym orgánom samosprávy objektivizovať počet sídiel spoločných obecných úradovní a území ich administratívnej pôsobnosti ako východisko pre vypracovanie návrhu zákona o výkone a financovaní preneseného výkonu štátnej správy.“

Aj keď uvedená koncepcia (resp. jej vyššie obsiahle citovaná časť) neriešila komplexne problematiku komunálnej reformy, považujeme ju za jeden z najkonceptnejších materiálov k tejto téme, ktorý bol doposiaľ vládami SR schvaľovaný.

19. 1. 2010 vláda ešte schválila Postup realizácie úloh vyplývajúcich z Koncepcie modernizácie územnej samosprávy, ale k jeho napĺňaniu už nedošlo ani v závere tohto funkčného obdobia vlády R. Fica, ale ani – čo je prekvapujúce – ani v novom funkčnom období vlády pod vedením toho istého premiéra po roku 2012.

Vláda I. Radičovej (2010 – 2012) vo svojom programovom vyhlásení síce spomenula komunálnu reformu a počas svojho skráteného vládneho obdobia stihla vymenovať v r. 2010 splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu (Ing. Martin Kováč), dala mu však do vienka aj integrovaný manažment protipovodňovej ochrany území a ďalšie úlohy, a tak v realite problematika komunálnej reformy ostala znovu v úzadí. Uznesením vlády č. 323/2011 zo 6. 4. 2011 bola síce splnomocnencovi uložená úloha predložiť na rokovanie vlády Koncepciu komunálnej reformy, ale aj tentokrát táto úloha ostala nespĺnená a vláda vzala na vedomie 17. 8. 2011 vedúcim úradu vlády (V. Nižňanský) predloženú len priebežnú Informáciu o prerokovaní námetov na zmenu rozdelenia kompetencií medzi štátnou správou a územnou samosprávou.

Možno teda konštatovať, že išlo o dvojročné obdobie, v ktorom sa nič významné v riešení problému komunálnej reformy neuskutočnilo.

Druhá vláda R. Fica (2012+) doposiaľ ani nevytvorila funkciu splnomocnenca vlády či už pre reformu verejnej správy alebo pre komunálnu reformu alebo pre inak vymedzenú relevantnú tematiku.

Projekt ESO (Efektívne služby obyvateľstvu), s ktorým prišiel minister vnútra Róbert Kaliňák, prináša primárne návrh na zmeny v štruktúre orgánov miestnej štátnej správy a obsahovo znamená návrat k jej integrovanému modelu z rokov 1997 – 2002. Žiadne relevantné zámery, týkajúce sa komunálnej reformy, zatiaľ v rámci tohto projektu publikované neboli a napokon ich ani neobsahuje programové vyhlásenie súčasnej vlády.

Tento posledný z troch časových úsekov, do ktorých sme rozčlenili analýzu prípravy komunálnej reformy ako procesu zmeny, mal spočiatku veľmi vysokú dynamiku, ktorej výsledkom sa stal aj premyslený koncept spoločných obecných úradovní, žiaľ bez väzby na vytvorenie miestnych správnych jednotiek, ako to už bolo v minulosti navrhované. Po tomto rozbehu však nasledoval útlm a možno i úplné zastavenie procesu prípravy komunálnej reformy v SR.

2.2 KOMUNÁLNA REFORMA AKO ZMENA VÝCHODISKOVÉHO STAVU NA CIEĽOVÝ (TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ KOMUNÁLNYCH REFORIEM)

Hoci celý rad európskych krajín už uskutočnil v nejakej podobe svoju komunálnu reformu, nestretli sme sa doposiaľ v dostupnej literatúre s nejakou „všeobecnou teóriou komunálnych reforiem“, z ktorej by bolo možné vyvodzovať akési univerzálne princípy či dokonca zákonitosti komunálnych reforiem pre európske prostredie. Systematicky sa problematikou konsolidácie sídelnej štruktúry venuje (osobitne v priestore strednej a východnej Európy) Paweł Świaniewicz⁸, ktorý meritórne preskúmal zatiaľ napríklad otázku optimálnej veľkosti sídel⁹. Aj zo zborníkov, ktoré redigoval¹⁰, vyplýva, že tak ako je rôznorodá miestna samo-

⁸ ŚWIANIEWICZ, P. (ed.): Consolidation or Fragmentation?: The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe. Budapest: Open Society Institute, 2002

⁹ ŚWIANIEWICZ, P.: W poszukiwaniu optymalnej wielkości. Studia Regionalne i Lokalne, 2000, nr 2, s. 119 - 132

¹⁰ ŚWIANIEWICZ, P. (ed.): Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej. Warszawa: Municipium, 1997

správa v jednotlivých európskych krajinách, tak budú zrejme rôznorodé aj scenáre, podľa ktorých sa komunálne reformy v jednotlivých krajinách uskutočňovali s prihliadnutím na miestne špecifiky, tradície a pod. – ale tak ako Európska charta miestnej samosprávy dokázala v sebe zovšeobecniť veľkú časť pestrosti a rôznorodosti foriem miestnej samosprávy v Európe, raz možno nejaká „charta“ zakotví aj pestrosť a rôznorodosť komunálnych reforiem.

Ale tak ako Európska charta miestnej samosprávy je zdrojom inšpirácie pre usporiadanie miestnej samosprávy v ktorejkoľvek krajine, možno – pri absencii „všeobecnej teórie komunálnych reforiem“ – hľadať inšpiráciu aj v konkrétnych komunálnych reformách či typoch usporiadania miestnej samosprávy do ktorých takéto reformné procesy v jednotlivých krajinách Európy vyústili.

Dôležité je však zvoliť ako zdroj inšpirácie krajinu či krajiny, ktoré vykazujú určité systémové predpoklady pre aplikovateľnosť ich skúseností či už z hľadiska usporiadania verejnej správy, či už určitých historických paralel alebo z nejakých ďalších dôvodov. Zdalo sa napríklad, že touto cestou vykročí aj reforma verejnej správy, keď ešte v období pred vstupom do Európskej únie analyzovala s medzinárodnou podporou skúsenosti viacerých európskych a dokonca aj mimoeurópskych krajín z dovtedy uskutočnených reforiem¹¹. Žiaľ, už výber týchto krajín nebol veľmi šťastný: Slovensko sa malo inšpirovať reformami verejnej správy resp. príkladmi usporiadania verejnej správy vo Veľkej Británii, Írsku, Francúzsku, Holandsku ale aj v Austrálii a na Novom Zélande a súčasne sa mali z týchto zdrojov inšpirovať s Bulharskom a Maďarskom, pričom bez akejkoľvek kritickej analýzy bola ako jediná odporúčaniahodná cesta reformy zvolená metóda New Public Management¹².

V tejto kapitole sa preto pokúsime upozorniť na niektoré teoretické východiská, ktoré by mala akákoľvek komunálna reforma obsahovať a ktoré v doterajších vládnych aktivitách úplne alebo takmer úplne absentovali.

Nepôjde nám tu teda o pohľad na obsah reformy, ale skôr na jej charakteristiky z hľadiska systémového; nepôjde nám teda o to, k čomu by mala komunálna reforma vo svojich výsledkoch smerovať (tomu sa budeme venovať v nasledujúcej kapitole), ale aké parametre by mali byť pri jej realizácii jasné, aby sa nestala len chaotickým vajataním.

2.2.1 Teoretické východiská

¹¹ Išlo o výskum, podporovaný programom Európskej komisie PHARE – program ACE 1994.

¹² COMBES, D. – VERHEIJEN, T. (eds.): Reforma verejnej správy. Porovnanie skúseností Východu a Západu. Bratislava : NISPAcee, 1997

Obsahom každej reformy by mala byť zmena. Súčasné teoretické prístupy charakterizujú zmenu ako proces *prechodu od jedného súčasného stavu „A“, k druhému, novému stavu „B“*. Tento proces tvorí neuzatvorený cyklus, ako výsledok reakcie organizácie na spoločenské dianie, ktoré sa prejavuje rôznym spôsobom¹³.

Pre realizáciu zmeny je potrebné poznanie jej nevyhnutnosti, ako ju definoval Kurt Lewin vo svojom modeli silového poľa, kde je zmena charakterizovaná ako stav nerovnováhy medzi hybnými silami (tlaky v prospech zmeny) a odporujúcimi silami (tlaky proti zmene) a kde zmena nemôže nastať, ak sú sily v rovnováhe.

2.2.1.1 Typ zmeny

Zmena pritom môže byť z hľadiska svojej procesualnosti:

- **inkrementálnou zmenou**, znamenajúcou zvyčajne malé, ale neprestajné a postupné zdokonaľovanie. Je to pojem adekvátny japonskému výrazu kaizen alebo americkému označeniu continuous improvement;
- **tranzitnou (prechodovou) zmena**, ktorá predstavuje rýchly prechod, skok na výrazne vyššiu úroveň v porovnaní s predchádzajúcim stavom. Nastáva po vyčerpaní zdrojov rastu v danej fáze vývoja, keď sa pokračuje na novej, vyššej základni;
- **transformačnou zmenou**, ktorá znamená neprestajný prechod do vyšších vývojových fáz. Každá zmena je príčinou a prípravou na ďalšiu zmenu¹⁴.

Komunálnu reformu možno poňať aj ako inkrementálnu zmenu. Metóda postupných krokov prináša síce dobre predvídateľné výsledky z hľadiska jednotlivých postupných krokov, ale ak sa majú tieto čiastkové zmeny týkať celého komplexu javov, stúpajú nároky na ich koordináciu. Okrem toho „v novej situácii, ktorá sa vytvorí, objavia sa ďalšie problémy a faktory. Tie sú spravidla predmetom ďalšej zmeny“¹⁵. Úspešnosť inkrementálneho prístupu ku komunálnej reforme by bolo možné teda predpokladať iba pri splnení podmienky riadenia celého procesu zmeny ako dlhodobého jednotného procesu, pridržiavajúceho sa stabilného cieľa, resp. dlhobojšieho stabilného chápania jasne vymedzeného smerovania komunálnej reformy, k čomu u nás nedošlo a nedochádza.

¹³ MIKUŠ, P.: Teória procesu zmeny a jeho riadenie. Poprad : Inštitút manažmentu a cestovného ruchu, 2008, s. 56

¹⁴ SLÁVIK, Š.: Strategický manažment. Bratislava : Sprint dva, 2009, s. 376

¹⁵ MIKUŠ, P.: Teória procesu zmeny a jeho riadenie. Poprad : Inštitút manažmentu a cestovného ruchu, 2008, s. 9

Reálnejšie sa nám javí vnímať komunálnu reformu ako proces niekoľkých navzájom závislých tranzitných zmien modifikovateľného, no ireverzibilného charakteru. vytvárajúcich v úhrne transformačnú zmenu. Môžeme povedať, že táto zmena môže nadobudnúť až charakter fundamentálnej zmeny, ktorá môže mať ambíciu dlhodobého vyriešenia otázky sídelnej štruktúry, prekonávajúcej jej pretrvávajúci postfeudálny charakter a dávajúca jej znaky štruktúry, adekvátnej postindustriálnej spoločnosti 21. storočia.

2.2.1.2 Zmena z hľadiska svojej hĺbky, smeru a štruktúry

Ak chápeme situáciu, ktorá vo fragmentarizovanej sídelnej štruktúre existuje, ako problém, ktorý má komunálna reforma riešiť – môžeme v súlade s vymedzením Russella L. Ackoffa konštatovať, že komunálna reforma ako proces riešenia tohto problému môže mať tri rôzne úrovne:

- **riešenie**, čiže zvolenie takého smeru činnosti, ktorý prinesie dosť dobrý výsledok, ktorý vyhovuje a postačuje. Je to prístup klinický, ktorý sa spolieha jednak na predchádzajúce skúsenosti a súčasne počíta s možnosťami pokusov a omylov; je založený na zdravom rozume a využíva aj subjektívne úsudky;
- **vyriešenie**, čiže zvolenie takého smeru činnosti, ktorý prinesie najlepší možný, čiže optimálny výsledok. Je to prístup výskumný, založený na výskumných metódach a technikách a snaží sa najmä tú stránku klinického prístupu, ktorá vedie len ku kvalitatívnym výsledkom, posilniť kvantifikáciou;
- **odstránenie**, čiže zvolenie takej zmeny, ktorá vedie ku konečnému riešeniu, ku eliminácii možnosti obnovenia problému. Menia sa pritom zásadné charakteristiky systému, v ktorom je problém obsiahnutý¹⁶.

Ambíciou dobre pripravenej komunálnej reformy by mohlo byť aj definitívne **odstránenie** problému: pokiaľ by sme však komunálnu reformu vnímali aj iba ako problém veľkostnej štruktúry sídiel, akákoľvek zmena v tejto veľkostnej štruktúre (podmienená demografickými, migračnými, industrializačnými alebo rôznymi ďalšími možnými vplyvmi) by znamenala nutnosť ďalších reformných krokov – čo vylučuje predpokladať, že by komunálna reforma akokoľvek dokonalá mohla dosiahnuť takúto úroveň svojho výsledného efektu.

Na druhej strane chápanie komunálnej reformy len ako **riešenia** problému (aj keby sme mali problém redukovat' opäť iba na otázku veľkostnej štruktúry obcí) znamená riziko, že

¹⁶ ACKOFF, R. L.: Umenie a veda manažmentu chaosu. In: MABEY – MYAON-WHITE Riadenie zmien. Bratislava : Nadácia City Univesity, 2001, s. 47 – 48

takto pripravený pokus nebude úspešný a že budovanie len na predchádzajúcich skúsenostiach, na zdravom rozume a na subjektívnych úsudkoch môže síce viesť k dosť dobrému, ale nie najlepšiemu možnému výsledku.

Komunálna reforma by si teda mala klásť za cieľ **vyriešenie** problému, čiže rozširovať kvalitatívne výsledky klinicko-empirického prístupu aj o možné a dostupné kvantifikácie a celkove o výsledky, dosiahnuté výskumnými metódami a technikami.

S voľbou úrovne riešenia problému súvisí aj riešenie otázky, či má ísť o proces zmeny, riadený zhora nadol alebo či je možná aj „zmena zdola“, ku ktorej sa hlási napríklad celoslovenské občianske združenie Občiansky parlament Slovenska a niektorí ďalší tret'osektoroví aktéri (Agora a pod.)..

Na druhej strane v odbornej literatúre zreteľne prevažuje názor, podľa ktorého zmena má začať zhora¹⁷. Aj keď tento prístup je vo všeobecnosti a na všetkých úrovniach riešenia problémov od mikro po makroúroveň prevažujúci, na tomto mieste uvedme aspoň resumé z analýzy procesov zmien na podnikovej mikroúrovni ako ich zhrnuli britskí autori, podľa ktorých priveľmi ambiciózne zmeny zhora nadol často zlyhávajú¹⁸. Treba si pritom uvedomiť, že to, čo platí pri zmenách na podnikovej úrovni, že sa totiž týkajú organizačnej štruktúry, ľudí a používaných výrobných a informačných technológií¹⁹, má svoju obdobu aj v kontexte komunálnej reformy. „Organizačná zmena sa môže vyskytovať v troch rovinách – a nakoľko charakteristiky odporu voči zmene sú v každej rovine rozdielne, vyžadujú si rôzne stratégie a techniky zmeny. Tieto roviny zahŕňajú:

- zmenu jednotlivcov, ktorí pracujú v organizácii, t.j. ich schopnosti, hodnoty, postoje a napokon správanie. Treba sa však presvedčiť, že takáto individuálna zmena správania sa pokladá za nápomocnú pre organizačnú zmenu;
- zmenu rozličných organizačných štruktúr a systémov – sústav odmeňovania, vzťahu nadriadenosti, štruktúry práce a podobne;
- priamu zmenu organizačnej klímy alebo interpersonálneho štýlu – akí otvorení sú ľudia k sebe navzájom, ako sa zvládne konflikt, ako sa prijímajú rozhodnutia a pod.“²⁰.

Všetky tieto dopady zmien je potrebné pri rozhodovaní o zmenách dôkladne zvažovať.

¹⁷ CHORVÁTHOVÁ, D.: Riadenie zmien. In: Transfer inovácií, č. 10, 2007, s. 181

¹⁸ BEER, M. – EISENSTAT, R. A. – SPECTOR, B.: Prečo programy zmien nevytvárajú zmenu? In: MABEY – MYAON-WHITE: Riadenie zmien. Bratislava : Nadácia City Univesity,2001, s. 99 - 107

¹⁹ MIKUŠ, P.: Teória procesu zmeny a jeho riadenie. Poprad : Inštitút manažmentu a cestovného ruchu, 2008, s.19

²⁰ GOODSTEIN, Leonard D. – BURKE, W. Warner: Vytváranie úspešnej oganizačnej zmeny. In: MABEY – MYAON-WHITE: Riadenie zmien. Bratislava : Nadácia City Univesity,2001, s. 165

2.3 HODNOTENIE DOTERAJŠÍCH KROKOV KOMUNÁLNEJ REFORMY

Ak sa teraz pokúsime konfrontovať uskutočnené aktivity, ktoré mali smerovať alebo čiastkovo smerovali ku komunálnej reforme, s teoretickými východiskami, ktoré mali byť pri ich príprave prinajmenšom načrtnuté, dochádzame k nasledovnému hodnoteniu uskutočnených či zamýšľaných krokov komunálnej reformy z hľadiska teoretického i praktického:

2.3.1 Komunálna reforma ako proces zmeny z hľadiska teoretického

Doterajší proces prípravy komunálnej reformy v SR možno z hľadiska teórie charakterizovať nasledovne:

- a) Komunálna reforma je zmena, ktorá sa v Slovenskej republike ešte doposiaľ neuskutočnila.
- b) Silové pole zmeny v dôsledku jej dlhodobého neriešenia zoslablo.
- c) Príčinou zoslabnutia silového poľa bola aj nedostatočná pripravenosť zmeny.
- d) Nedostatočná pripravenosť zmeny sa prejavuje najmä v preferovaní inkrementálnych zmien pred systémovými v praxi legislatívnych zmien, týkajúcich sa tejto oblasti.
- e) Celý rad teoretických východísk deklarovanej komunálnej reformy nebol doposiaľ sformulovaný – okrem iného
 - i. samotná podstata reformy (najmä vo vzťahu k otázke problémovej veľkostnej štruktúry základných sídelných jednotiek);
 - ii. zreteľná a jednoznačná podoba cieľového stavu (riešenie verzus vyriešenie verzus odstránenie problému);
 - iii. celkový charakter zamýšľanej zmeny (inkrementálna verzus tranzitná verzus transformačná, resp. proporcia týchto troch charakteristík vo výslednom charaktere zmeny);
 - iv. základné smerovanie zmeny (zhora nadol či opačne) atď.

2.3.2 Komunálna reforma ako proces zmeny z hľadiska praktického

Ako sme už uviedli, v prístupoch ku komunálnej reforme v Slovenskej republike prevažujú praktické prístupy nad akoukoľvek teoretickou prípravou. Bez ohľadu na túto nedosta-

točnú teoretickú pripravenosť sa pokúsme zhodnotiť aspoň praktické výsledky doposiaľ uskutočnených zmien:

- a) Duálny model bol síce zavedený, ale v dôsledku disproporčného vývoja v štruktúre úloh, vykonávaných na miestnej úrovni orgánmi miestnej štátnej správy a miestnej samosprávy došlo k jeho odbúraniu a dnes ide o hybridný zmiešaný model.
- b) Ťažisko sa v rámci reformy verejnej správy výrazne koncentrovalo a naďalej koncentruje na zmeny v štruktúre orgánov miestnej štátnej správy, pričom sa časť pozitívnych zmien v miestnej štátnej správe dosahuje na úkor miestnej samosprávy, na ktorú sa prenáša výkon agend štátnej správy všade tam, kde ich nedokáže miestna štátna správa vykonávať efektívne.
- c) Veľká väčšina obcí nedokáže sama vykonávať značnú časť agend preneseného výkonu štátnej správy – problémom, ktoré treba vo vzťahu k malým obciam riešiť, nie je spravidla výkon samosprávnych úloh (aj keď aj tam existuje celý rad agend, ktorých zverenie do pôsobnosti obcí je problematické).
- d) Decentralizácia v podmienkach fragmentarizovanej sídelnej štruktúry s jednotným typom pôsobnosti je bez vopred uskutočnenej (alebo aspoň súbežne prebiehajúcej) konsolidačnej komunálnej reformy kontraproduktívna.
- e) Výber úloh, prenesených zo štátnych orgánov na obce, je náhodný a nekoncepčný a riadi sa skôr potrebami štátnej správy ako možnosťami miestnej samosprávy.
- f) Vytváranie inštitúcie splnomocnenca vlády, ktorého úlohou by bola okrem iného resp. aj výlučne komunálna reforma, sa ukazuje byť nedostatočným organizačným rámcom a charakter reformy si vyžaduje poveriť takouto úlohou zrejme buď ministra bez kresla, alebo ešte lepšie jedného z podpredsedov vlády.

3 VÝCHODISKÁ VARIANTNÉHO NÁVRHU KOMUNÁLNEJ REFORMY

Ak chceme ku komunálnej reforme pristúpiť bez zbytočných improvizácií a straníckopolitických predsudkov je potrebné si ozrejmiť niekoľko východiskových predpokladov:

- a) Za základ reformy budeme považovať optimalizáciu štruktúry sídiel tak, aby na ich základnej úrovni (na úrovni každej obce) bolo možné dosiahnuť rovnováhu medzi kapacitnými možnosťami obce (kapacitami personálnymi, finančnými, technickými atď.) a okruhom úloh, plnených na tejto úrovni v režime originálnych a prenesených kompetencií.
- b) Pre spôsob uskutočnenia reformy bude zvažovaný čo najširší okruh zahraničných skúseností ako aj domácich skúseností z rôznych období vývoja miestnej správy u nás.
- c) Na základe zvoleného (variantného) modelu komunálnej reformy a vzhľadom k jeho špecifikám sa uskutoční riadený postup zmeny, spočívajúci jednak vo využití prvkov existujúceho systému, kompatibilných so zvoleným modelom, jednak v rozvinutí prvkov zvoleného modelu a napokon v predstavení možností ďalšieho rozvoja tohto modelu.

Za komunálnu reformu v tomto návrhu budeme teda považovať **proces riadených zmien, ktorého výsledkom bude dosiahnutie takého stavu usporiadania základných sídelných jednotiek, aby vykonávanie všetkých kompetencií a úloh (vrátane disponibilných zdrojov), ktoré sú im zverené (či už ako ich originálne, samosprávne kompetencie alebo v rámci preneseného výkonu štátnej správy, teda ako kompetencie delegované) sa mohlo uskutočňovať v kapacitných parametroch, ktoré garantujú na jednej strane optimálnu priestorovú dostupnosť (so zohľadnením frekvencie využívania týchto úloh obyvateľstvom) a na druhej strane efektívnosť a optimálnu nákladovosť (v zmysle Paretoho optima).**

Pôjde teda o transformačnú zmenu, smerujúcu až k dlhodobému odstráneniu problémov s výkonom miestnej samosprávy, ktorá by mala byť realizovaná z úrovne vlády Slovenskej republiky (a v jej rámci v gescii povereného podpredsedu vlády) v partnerstve s reprezentáciou miestnych samospráv (Združenie miest a obcí Slovenska) tak, aby sa dosiahla nielen vyššie charakterizovaná zmena v štruktúre orgánov miestnej samosprávy a zmena v ich úlohách v súlade s vyššie uvedeným cieľom, ale aby tieto zmeny boli sprevádzané ich

všeobecnou akceptáciou, prejavujúcou sa v pozitívnom vplyve na postoje dotknutých jednotlivcov a na organizačné klímu v miestnej samospráve.

3.1 VEĽKOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBCÍ A JEJ VÝVOJ NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

Ako sme už uviedli, komunálna reforma sa neobíde bez riešenia optimalizácie vzťahu úloh, ktoré obec plní a jej veľkosti – čiže jej kapacít administratívny, ekonomických, personálnych, odborných i ďalších, ktoré s touto veľkosťou priamo súvisia.

Pripomeňme si teda, ako vyzerá veľkostná štruktúra obcí u nás, resp ako sa historicky vyvíjala z pohľadu sčítaní ľudu od r. 1869 až do súčasnosti (tab. 1). Môžeme konštatovať nasledovné:

Celkový počet obcí bol v zásade medzi rokmi 1869 a :1961 stabilný, čiže zachovávala sa v podstate stará, postfeudálna sídelná štruktúra a administratívne členenie územia štátu na obce ako základné sídelné a správne jednotky²¹ na ňu reagovalo predovšetkým diferenciaciou úloh medzi rôzne (predovšetkým veľkostné) typy obcí²².

²¹ Vzhľadom k rozsahu tejto štúdie ponechávame mimo nášho záujmu analýzu funkčnosti tejto veľkostnej štruktúry obcí v podmienkach domovského práva, platného na území dnešného Slovenska od účinnosti a v rozsahu §5 uhorského zákonného článku č. XXII/1886 až do účinnosti zákona č. 174/1948 Zb. v súbehu s príslušnými zákonmi o štruktúre verejnej správy a jej orgánov (počnúc už citovaným zákonným článkom XXII/1886 o obciach a jeho novelami zákonnými článkami č. IV/1898, č. XX/1900, č. V/1903 a č. XI/1904, pokračujúc zákonmi č. 211/1920 Sb.z.a.n. a č. 75/1919 Sb. z. a n. o volebnom poriadku v obciach v znení novely č. 253/1922 Sb. z. a n., zákonom č. 125/1927 Sb. z. a n., zákonom č. 243/1922 Sb. z. a n. o dočasnej úprave obecného zriadenia na Slovensku, zákonom č. 329/1921 Sb. z. a n. o prechodnej úprave finančného hospodárenia obcí a miest s právom municipálnym, zákonom č. 241/1921 Sb. z. a n. o dozore nad obcami na Slovensku, ať po dekrét prezidenta Beneša zo 4. 12. 1944 č. 18/1944 Ú. v., nariadenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 26/1945 Zb. o národných výboroch, vládne nariadenie č. 4/1945 Zb. o voľbe a právomoci národných výborov, vládne nariadenie č. 14/1950 Zb. o organizácii miestnych národných výborov, ústavný zákon č. 81/1953 Zb. o vedení národných výborov vládou, ústavný zákon č. 12/1954 Zb. o národných výboroch, zákon č. 13/1954 Zb. o národných výboroch, vládne nariadenie č. 33/1958 Zb. o organizácii výkonných orgánov národných výborov, zákon č. 65/1960 Zb. o národných výboroch, zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch, a jeho 14 noviel, vrátane zákona č. 139/1982 Zb. a 15. novely č. 139/1982 Zb. a napokon zákon č. 294/1990 Zb. o zrušení sústavy národných výborov, ale aj o zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho novely

²² Napríklad §1 uhorského zákonného článku č. XXII/1886 o obciach rozlišoval v pôvodnom znení mestá s municipálnym právom (na Slovensku Bratislava a Košice), mestá so zriadeným magistrátom (ktorých bolo na Slovensku 34) a iné obce, ktoré ešte delil na obce veľké a obce malé, alebo §24 vládneho nariadenia č. 14/1950 Zb. o organizácii miestnych národných výborov, ktorým sa diferencovali právomoci rady národného výboru v obciach nad/pod 6000 obyvateľov (podobne v §11 vládneho nariadenia č. 23/1954 Zb. o organizácii výkonných orgánov národných výborov, v ktorom sa zaviedla v §24 ďalšia diferenciacná hranica – 2000 obyvateľov). Podľa § 21 ods. 2 vládneho nariadenia č. 33/1958 Zb. o organizácii výkonných orgánov národných výborov sa začala uplatňovať aj diferenciacná hranica 10 000 obyvateľov. Nariadenie vlády č. 136/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov potom definitívne upravilo rozdiely v pôsobnosti národných výborov v obciach do 2500, 2501 – 5000, 5001 – 10000, 10 001 – 25 000 a nad 25 000 obyvateľov. Prítom sa všeobecne uplatňovala diferencovaná pôsobnosť jednotlivých stupňov národných výborov – od miestnych cez mestské a okresné až po krajské, spoluvytvárajúce však jednotnú sústavu, v ktorej sa alokovali úlohy predovšetkým na tieto jednotlivé stupne a na základnom stupni mestných a mestných národných výborov sa ešte dodatočne uplatňovalo veľkostné kritérium.

Súčasťou obdobia medzi sčítaniami 1869 a 1961 bol aj zreteľný pokles počtu i podielu najmenších obcí v segmente do 499 obyvateľov, čo možno hypoteticky spájať so všeobecne horšími ekonomickými podmienkami na vidieku, prejavujúcimi sa v predminulom a prvej polovici minulého storočia hospodárskou emigráciou a v druhej polovici minulého storočia urbanizáciou.

Pôvodná prirodzená tendencia však bola narušená umelými politicko-administratívnymi zásahmi, ktoré mali čiastočne odlišný charakter v 50. – 60. rokoch a v 70. – 80. rokoch:

Už §4 zákona č. 13/1954 Zb. o národných výboroch dával okresným národným výborom právo vytvárať a rušiť obce, pričom uplatnenie tohto práva bolo podmienené stanoviskom zainteresovaných obcí. Následne §16 zákona č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu uvádzal, že obce možno vytvoriť, zrušiť alebo zlúčiť „z dôležitých spoločenských záujmov“, medzi ktorými sa príkladom uvádzal rozvoj poľnohospodárskej výroby a hospodárska a sociálna výstavba obcí. Okresný národný výbor mohol v rámci okresu tieto zmeny vykonať na základe súhlasu príslušných miestnych národných výborov a občanov dotknutých obcí, inak toto právo mohol vykonať krajský národný výbor. Napokon podľa § 39 ods. 2 písm. e) bolo právo rozhodovať o územných zmenách plenárnemu zasadaniu okresného národného výboru.

V podmienkach direktívneho riadenia a národných výborov ako orgánov miestnej štátnej správy, keď obce boli vo svojich príjmoch pred účinnosťou zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch úplne závislé na prerozdeľovaní zdrojov zo štátneho rozpočtu, diferencovaného podľa veľkostných pásiem (daných počtom obyvateľov) záviselo postavenie mesta či obce veľmi silne od počtu trvalo hlásených obyvateľov. Najmä mestá sa preto začali usilovať o pripojenie okolitých obcí predovšetkým tam, kde došlo k faktickému zrastaniu ich zástavby (ani tam sa však zväčša nerešpektovala výrazná historická identita pripájaných obcí a pod.). Často však boli do tohoto procesu zahrnuté aj obce mimoriadne vzdialené a prísľuby, ktoré tieto obce dostali pri zlučovaní, sa len málokde naplnili.

Tento proces medzi sčítaniami v rokoch 1950 a 1961 znamenal, že nielen celkový pokles počtu obcí z 3344 na 2137 ale aj nárast počtu sídiel už od hranice 1000 obyvateľov z 838 na 1060 išiel plne na úkor poklesu počtu najmenších obcí do 499 obyvateľov u 1504 na 1158. V 60. rokoch (medzi sčítaním 1961 a 1970) však tento proces prudko akceleroval: došlo k celkovému poklesu počtu obcí z 3237 na 3091 ale hranica medzi veľkostnými kategóriami obcí, ktorých početnosť narastá a klesá sa posunul až nad hranicu 2000 obyvateľov.

V 70. rokoch získal tento proces riadený charakter. Jednak sa v § 5 zákona č. 71/1969 Zb. o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky oproti predchádzajúcej úprave sa ako dôležité spoločenské záujmy uviedlo už len vytváranie predpokladov na ďalší hospodársky a sociálny rozvoj obcí, jednak v rámci okresu mohol rozhodovať okresný národný výbor, inak vláda. Identickú úpravu priniesol aj nový zákon č. 130/1970 Zb. o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky vo svojom § 8.

Uznesením vlády SSR č. 1/1972 boli však schválené „Zásady pre realizáciu dlhodobého vývoja osídlenia v SSR“ (neskôr čiastočne modifikované uznesením č. 42/1983) a následne uznesením vlády SSR č. 284/1976 bol schválený Projekt urbanizácie Slovenska. Na ich základe došlo k tzv. kategorizácii sídiel a všetky sídla na Slovensku boli rozdelené na 77 sídiel obvodného významu (ktoré zároveň plnili funkciu sídla miestneho významu); 603 sídiel miestneho významu (tzv. strediskových obcí), 1 531 nestrediskových sídiel vyššieho významu a 775 ostatných nestrediskových sídiel. Novela zákona o národných výboroch, prijatá pod číslom 52/1982 Zb. potom oficiálne zaviedla kategóriu „stredisková obec“ (§ 9 ods. 1), ako aj kategorizáciu mestských národných výborov - prvej kategórie (sídla krajov), druhej kategórie (sídla okresov) a tretej kategórie (ostatné). Zákon priamo neuvádzal kritériá, pri splnení ktorých sa obec mohla stať strediskovou. Obec za strediskovú v zmysle zákona určoval KNV na návrh ONV. Do strediskových obcí sa sústredilo rozhodovanie o budovaní tzv. vyššej občianskej vybavenosti a tieto obce sa aj rýchlejšie rozvíjali, zatiaľčo spádové obce veľmi často upadali. Úpadok nebol až taký dramatický v obciach zaradených do kategórie tzv. nestrediskových obcí vyššieho významu, ostatné nestrediskové obce však boli prakticky odsúdené na zánik: nestavali sa tu komunálne byty, neposkytovali príspevky na individuálnu bytovú výstavbu, ba často sa uplatňovala priamo tzv. stavebná uzávaera.

Realizáciou projektu sa mala dosiahnuť koncentrácia obyvateľstva, bytového fondu, občianskej a technickej vybavenosti do vymedzených sídiel. Na najnižšom stupni hierarchickej sústavy boli vidiecke, tzv. nestrediskové obce, v ktorých bola tzv. stavebná uzávaera (nemeli sa tam stavať nové byty, niekedy bola dokonca obmedzovaná obnova a rekonštrukcia existujúceho bytového fondu, nestavala sa tu žiadna tzv. občianska vybavenosť – školy, obchody, zdravotné strediská a pod., dôsledkom čoho bolo ich vysídľovanie.

Pri celkovom poklese počtu obcí medzi sčítaniami 1970 a 1980 z 3091 na 2725 stagnoval resp. narastal už len počet obcí v kategóriách nad 5000 obyvateľov a klesal už aj počet obcí v kategórii 2000 – 4999 obyvateľov (ktorý nemožno vysvetliť v plnom rozsahu ich presunom do kategórií s vyššou početnosťou obyvateľov). Dochádzalo teda už nielen k pripájaniu najmenších obcí k väčším, ako to bolo charakteristické pre 50. a 60. roky, ale už

dokonca aj k pohlcovaniu menších miest väčšími (v roku 1971 napríklad takto bolo pripojené mesto Vrútky k mestu Martin). Len v rokoch 1970 – 1971 bolo zlúčených 30 obcí, v rokoch 1974 – 1976 až 95 obcí, v rokoch 1979 – 1980 41 obcí a pod.

Aj keď sa predpokladalo, že vytvorením systému strediskových obcí dôjde k "skvalitneniu výkonu štátnej správy a rozšíreniu jej právomocí", toto očakávanie sa nespĺnilo.²³

Po roku 1989, najmä od účinnosti zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, sa začal „spätný chod“ vo vývoji sídelnej štruktúry, ktorý ukázal hĺbku sklamaní miest a obcí z pokusov so zlučovaním obcí v štyroch predchádzajúcich desaťročiach: „necitlivá forma realizácie tohto procesu zanechala v časti obyvateľstva dotknutých sídiel pocit krivdy“²⁴.

Zákon o obecnom zriadení v pôvodnom znení v § 2 ods. 3 upravoval problematiku rozdeľovania obcí len s podmienkou uzatvorenia dohody o majetkoprávnom vyrovnaní a o dohode o názve a sídlach orgánov obcí ktoré vzniknú po rozdelení a s odkazom na Zákon Slovenskej národnej rady č. 130/1970 Zb. o územnom členení Slovenskej republiky, ktorý už len upravoval pôsobnosť štátnych orgánov v procese delenia obcí. V § 11 ods. 4 písm. a) pôvodného znenia zákona o obecnom zriadení bolo ešte obecné zastupiteľstvo povinné vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum) k otázke o rozdelení obce.

Tento nedokonalý právny rámec vytvoril podmienky, aby len v priebehu roka 1990, ale v podstate len od účinnosti zákona o obecnom zriadení, t. j. od 1. 10. 1990 do 31. 12. 1990 vzniklo rozdelením nových 157 obcí²⁵ (počet obcí v SR narástol v podstate za tri mesiace z 2669 na 2826, čiže takmer o 6%!) a v celom rade ďalších obcí nedošlo k rozdeleniu len pre neúspešnosť miestneho referenda, bol to významný signál pre generálne odmietnutie akýchkoľvek foriem zlučovania novosformovanou miestnou samosprávou v SR.

A hoci následnými novelami právnych predpisov bol tento proces zabrzdený, celkove v rokoch 1990 – 1999 vzniklo rozdelením 248 nových miest a obcí²⁶: napríklad len od mesta Topoľčany sa odčlenilo 7 obcí, ale napríklad od mesta Rajecké Teplice sa odčlenili síce len 4 obce, ale znamenalo to úbytok na počte obyvateľov tohto mesta až o 63%²⁷.

²³ KUSÝ, I.: Sociálne dôsledky súčasnej koncepcie urbanizácie v osídlení. In: Problémy rozvoje venkovského osídlení malých a stredne veľkých miest Československa a jejich demografické struktury. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1990, s. 38. 39

²⁴ BERČÍK, P. – LOVECKÝ, P.: Územné zmeny obcí v SR od roku 1990. Bratislava : Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR, 2003, s. 36.

²⁵ BERČÍK, P. – LOVECKÝ, P.: Územné zmeny obcí v SR od roku 1990. Bratislava : Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR, 2003, s. 38.

²⁶ BERČÍK, P. – LOVECKÝ, P.: Územné zmeny obcí v SR od roku 1990. Bratislava : Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR, 2003, s. 38.

²⁷ BERČÍK, P. – LOVECKÝ, P.: Územné zmeny obcí v SR od roku 1990. Bratislava : Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR, 2003, s.42.

V súčasnosti platná právna úprava podľa § 2a ods. 5 aktuálneho znenia zákona o obecnom zriadení uvádza, že „obec sa môže rozdeliť, ak nové obce budú mať katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území tvoriaci súvislý územný celok, najmenej 3 000 obyvateľov, ak urbanisticky nesplynuli s ostatnými časťami obce. Obec nemožno rozdeliť, ak do rozvoja odčleňovanej časti obce boli vložené investície, od ktorých je závislá celá obec“, čo prakticky neumožňuje ďalšie delenie obcí v SR (ešte v roku 2002 sa rozdelilo posledných 8 obcí) a znamená vynútenú stabilitu sídelnej štruktúry, nakoľko proces ďalšej fragmentarizácie obcí je prakticky nemožný a prípady dobrovoľného zlučovania obcí sa nevyskytujú.

Ako ukazuje nasledujúca tabuľka, z hľadiska našej témy je kľúčovou skutočnosť, že presne dve tretiny (66,6%) obcí v SR má menej ako 1000 obyvateľov a najmenšie obce oscilujú okolo počtu 10 obyvateľov. V minulosti sa kvôli tomu musel meniť zákon o obecnom zriadení, pretože pôvodne najmenší počet poslancov obecného zastupiteľstva v obciach do 40 obyvateľov bol päť, čo v obci Príkra so siedmimi obyvateľmi narážalo na hranice realizovateľnosti – v súčasnosti je tento počet upravený na troch poslancov, čo však problém neriešilo, len oddialilo.

Tab. 1 Vývoj veľkostnej štruktúry obcí na Slovensku

Veľkostná skupina obcí (poč.obyv.)	Rok																			
	1869		1919		1930		1950		1961		1970		1980		1991		2001		2010	
	abs.	rel.																		
do 499	1739	52,6	2815	79,8	1625	48,5	1504	45,0	1158	35,8	1063	34,4	962	35,3	1174	41,4	1172	40,4	1163	40,2
500-999	971	29,4			982	29,3	1002	30,0	1019	31,5	968	31,3	796	29,2	778	27,5	788	27,2	763	26,4
1000-1999	417	12,6	484	13,7	535	16,0	562	16,8	651	20,1	644	20,8	568	20,8	804	28,4	552	19,0	560	19,4
2000-4999	148	4,5	180	5,1	217	6,5	209	6,3	321	9,9	316	10,2	280	10,3	237	8,4	257	8,9	273	9,4
5000-9999	22	0,7	33	0,9	41	1,2	42	1,3	56	1,7	57	1,8	55	2,0	50	1,8	53	1,8	60	2,1
10000-49999	7	0,2	13	0,4	19	0,6	23	0,7	30	0,9	41	1,3	55	2,0	61	2,2	68	2,3	61	2,1
50000 a viac	1	0,0	1	0,0	2	0,1	2	0,1	2	0,1	2	0,1	9	0,3	11	0,4	11	0,4	11	0,4
Spolu	3305	100,0	3526	100,0	3351	100,0	3344	100,0	3237	100,0	3091	100,0	2725	100,0	2834	100,0	2901	100,0	2891	100,0

Prameň: Sčítania ľudu

3.2 METÓDY RIEŠENIA FRAGMENTARIZOVANEJ ŠTRUKTÚRY OBCÍ V EURÓPE AKO VARIANTNÉ MOŽNOSTI RIEŠENIA PRE KOMUNÁLNU REFORMU V SR

Súčasťou reforiem verejnej správy v celom rade európskych krajín²⁸ sa v posledných desaťročiach stali procesy konsolidácie sídelnej štruktúry, niekedy označované aj ako komunálne reformy. Ich podstatou bolo nové usporiadanie výkonu verejnej správy na miestnej úrovni do takých **základných správnych (resp. samosprávnych) jednotiek**, ktoré by disponovali dostatočnou ekonomickou i administratívnou kapacitou a mohli takto vytvárať predpoklady pre ďalší rozvoj procesov decentralizácie a približovania výkonu verejnej správy občanovi.

V celom rade európskych krajín sa však konsolidácia sídelnej štruktúry doposiaľ neuskutočnila a v úlohe základných správnych jednotiek vystupujú pôvodné **základné sídelné jednotky** (pôvodné sídelné spoločenstvá, komunity, v ktorých sa sformovali samosprávne mechanizmy), často s veľmi malým počtom obyvateľov a s veľmi obmedzenými administratívnymi a ekonomickými kapacitami, ale na druhej strane s autentickými sociálnymi sieťami, umožňujúcimi transparentné formulovanie miestnych záujmov ako základ pre miestnu demokraciu. Preto sa aj v týchto krajinách hľadali postupy a metódy ako v určitej miere decentralizačné postupy realizovať. Na druhej strane zase v niektorých krajinách viedla konsolidácia sídelnej štruktúry k vytvoreniu takých veľkých administratívnych obcí, že sa problematizovala ich legitimita voči pôvodným sídelným spoločenstvám a aj priblíženie výkonu verejnej správy k občanovi sa stávalo veľmi problematickým, takže bolo potrebné vytvoriť napríklad vo vnútri týchto administratívnych obcí určité štruktúry a mechanizmy, eliminujúce tieto negatívne dopady.

Všetky tieto javy a procesy sa pritom odohrávali v prostredí príslušných právnych predpisov, rámcujúcich všetky reformy verejnej správy v európskych krajinách. Osobitný aspekt tohto rámca reprezentuje zakotvenie týchto procesov v ústavnom práve európskych krajín. Budeme pritom vychádzať z predpokladu, že „ústavná úprava otázok územnej samosprávy prichádza do úvahy iba v okamihu, keď sa územná samospráva a jej inštitúty stávajú pre

²⁸ Pri spracovávaní tejto časti textu bol využitý rukopis pripravovanej publikácie KONEČNÝ, S.: Verejná správa v štátoch Európskej únie. Košice: Fakulta verejnej správy UPJŠ, 2013 (v tlači)

ústavné zriadenie ... fundamentálnou otázkou“²⁹.

3.2.1 Amalgamácia

Tento spôsob riešenia sa spája predovšetkým so Škandináviou, najmä so Švédskom, ale využili ho aj v niektorých iných krajinách. Jeho podstatou je administratívne zlučovanie obcí – presnejšie vytváranie nových, administratívnych obcí, s úplným zánikom výkonu verejnej správy na úrovni pôvodných sídiel a niekedy aj so stratou ich pôvodnej identity.

3.2.1.1 Skúsenosti

Na veľkostnú štruktúru obcí a na ich počet vo **Švédsku** mali najväčší vplyv dve reformy, uskutočnené v rokoch 1952 a 1971 - 1974. Prvá z týchto reforiem si kládla za cieľ, aby žiadna z obcí nemala menej ako 2000 obyvateľov - ale v roku 1960 bolo ešte stále okolo 350 obcí, ktoré boli menšie. Najmenší počet obcí malo Švédsko bezprostredne po ukončení poslednej reformy - k 1. 1. 1974 ich bolo 278, ale v určitom počte prípadov došlo následne k opätovnému rozdeleniu obcí. Druhá reforma posunula minimálnu hranicu na 8000 obyvateľov, ale súčasná veľkostná štruktúra obsahuje aj naďalej 9 obcí do 5 000 obyvateľov. Platí však, že všetky obce vo Švédsku majú rovnaký kompetenčný rámec.

Švédska skúsenosť pritom upozorňuje, že právna ochrana nedotknuteľnosti hraníc obcí môže byť brzdou pred stratou ich identity, resp. opačne – nedostatočné rešpektovanie priestorovej dimenzie, v ktorej je vymedzená sídelná komunita, môže znamenať jej rozplynutie v širšej administratívnej obci.

Aj **Belgicko** prešlo vo dvoch etapách v rokoch 1964 – 1971, ale najmä v rokoch 1971 - 1976 procesom zlučovania (amalgamácie) obcí, počas ktorého klesol počet obcí z 2663 na 589. Aj keď priemerná veľkosť obce vzrástla z približne 4 000 obyvateľov na začiatku 70. rokov minulého storočia na súčasných takmer 17000 obyvateľov, niektoré obce majú aj naďalej menej ako 2000 obyvateľov a rámcom pre riešenie ich postavenia sú v belgickom prostredí tradičné formy medziobecnej spolupráce.

Prvky amalgamácie mal aj **rakúsky** pokus o komunálnu reformu. Ešte v roku 1960 bolo v Rakúsku 4005 obcí. V polovici 60. rokov sa začala uskutočňovať reforma, ktorá mala združovať najmä veľmi malé obce do nových právnych subjektov s približne 1000 obyvateľ-

²⁹ FILIP, J.: Územní samospráva jako ústavní materie v ČR. In *Právní regulace místní (a regionální) samosprávy*. Brno : Masarykova universita, 2008, s. 21

mi. Tento počet obyvateľov mal byť podmienkou pre prístup obce k prerozdeľovaným zdrojom z vyšších rozpočtov. K skutočnému poklesu počtu obcí však došlo len v štyroch spolkových krajinách (Burgenlandsko, Korutánsko, Dolné Rakúsko a Štajersko), takže celkový počet obcí klesol v roku 1980 na 2300 obcí.

Napokon za amalgamačný môžeme považovať aj spôsob konštituovania gmin v **Poľsku**. Sídlna štruktúra **Poľska** vykazovala vždy vysoký stupeň fragmentácie. Pred ostatnou reformou bolo takto napríklad v Poľsku 5599 obcí. Po reforme z roku 1998 je základnou administratívnou jednotkou miestnej samosprávy v Poľsku obec (gmina) – takýchto obcí je spolu 2484. Jej postavenie upravuje poľská ústava z 2. apríla 1997 v siedmej hlave, venovanej územnej samospráve. V zmysle čl. 164 ústavy obec vykonáva všetky úlohy územnej samosprávy, ktoré nie sú zverené inej jednotke územnej samosprávy: vymedzenie obce prostredníctvom funkcií ktoré vykonáva, zodpovedá však skôr vymedzeniu obce ako administratívnej jednotky a nie ako sídelnej komunity³⁰, čo aj zodpovedá realite poľských obcí, z ktorých väčšina v sebe zahŕňa pôvodné najmenšie sídelné jednotky.

3.2.1.2 Výsledky

Pokiaľ ide o postavenie základných sídelných jednotiek v amalgamizovane konsolidovanej sídelnej štruktúre – paradoxne – v týchto prípadoch akoby vlastne nebolo čo riešiť, pretože tieto jednotky už neexistujú. Práve v krajine, kde sa amalgamácia uskutočnila v najčistejšej podobe – vo Švédsku – sa ukázalo určité riziko tohto riešenia.

Tradične vysoká sociálna homogenita spoločnosti vo **Švédsku**, osobitne švédskeho vidieka, ktorá bola jedným z faktorov, ktorý umožňoval amalgamáciu obcí zrušením ich pôvodných hraníc, čo bolo možné len pred prijatím Európskej charty miestnej samosprávy, ktorá v článku 5 priamo chráni neporušiteľnosť hraníc obce bez súhlasu obyvateľov obce. Iným faktorom bola švédska ústava účinná od 1. 1. 1975, ktorá má skôr charakter zákona o verejnej moci (Regeringsförordning) a obsahuje síce viac všeobecných ustanovení o význame miestnej samosprávy ale málo konkrétnych ustanovení, týkajúcich sa obcí. Aj význam miestnych a regionálnych samospráv je vyjadrený len ako princíp a ich ústavné zakotvenie je hodnotené ako nevýrazné. Zánik pôvodných sídiel v amalgamizovaných administratívnych obciach však pri najmenšom v prípade väčších miest viedol k určitej revízii týchto reformných krokov, naprí-

³⁰ Aj rakúska spolková ústava (Bundes-Verfassungsgesetz), ktorá upravuje postavenie obcí v časti C. (čl. 115 – 120) štvrtej hlavy, už v čl. 115 ods. 1. vymedzuje obec (Gemeinde) ako „miestnu komunitu“ (Ortsgemeinde). Toto ustanovenie podľa nášho názoru chráni obec pred obmedzením jej suverenity začlenením do nejakého modelu „administratívnej obce“ a uchováva pôvodnú sídelnú štruktúru ako základ pre územnosprávne členenie.

klad 436-tisícový Göteborg má dnes 21 výborov mestských častí so zverenou pôsobnosťou napríklad v sociálnej oblasti³¹.

Ani v Poľsku však vznikom gmin nedošlo k úplnému a definitívnemu vyriešeniu otázky výkonu verejnej správy na nižšej úrovni. Poľská ústava v článku 169 uvádza, že vnútorné usporiadanie jednotiek územnej samosprávy určujú v rámci zákonov zastupiteľské orgány jednotiek územnej samosprávy, čo otvára ústavné možnosti aj pre možnosti vnútorného členenia obcí na jednotky, zodpovedajúce pôvodnej sídelnej štruktúre spred uskutočnenej konsolidácie sídelnej štruktúry. Túto ústavou poskytnutú možnosť upravuje zákon o obecnej samospráve č. 142 z roku 1991, na základe ktorého sú v poľských obciach vytvárané tzv. pomocné jednotky (jednostki pomocnicze), ktoré sú síce na rozdiel od obcí bez vlastnej právnej subjektivity, ktoré ale môžu mať určité samosprávne orgány i určité úlohy a kompetencie (šoltýs napríklad môže zastupovať šoltýstvo pred súdom). Sú to napr. mestské štvrte (dzielnica), jednotlivé dediny a menšie mestá (osiedle), šoltýstva (sołectwo) v ktorých sa spája rozptýlené osídlenie a pod. Takýchto pomocných jednotiek v rámci obcí je v Poľsku v súčasnosti vyše 57 tisíc: z toho len šoltýstiev je 40 057 a tie majú charakter skôr našich lazov či kopaníc ako samostatných obcí. V konečnom dôsledku teda poľský model je určitým kompromisom medzi amalgamáciou a vytvorením dvojstupňovej miestnej samosprávy.

3.2.1.3 Možnosti aplikácie v komunálnej reforme v SR

Amalgamácia vo svojej pôvodnej (švédskej) podobe nie je u nás v súčasnosti možná. Administratívne zlučovaniu obcí, napriek tomu, že sa uvádza ako jedna z možností realizácie komunálnej reformy u nás, bráni celý rad právnych predpisov – počnúc Ústavou SR, Európskou chartou miestnej samosprávy a napokon aj zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

Zlučovanie obcí mechanizmom miestnych referend by síce bolo legálne – je však naprosto nerealizovateľné. Keďže otázka v referende musí byť formulovaná jednoznačne, musela by byť predmetom referenda otázka o zlúčení každej obce s každou obcou v novovznikajúcom celku: čiže pri zlučovaní desiatich obcí do jedného celku by v každej z týchto desiatich obcí muselo prebehnúť 9 referend, čiže dohromady 81 referend. Ak by ta-

³¹ S podobným problémom i riešením sa však stretávame aj v iných krajinách tam, kde vznikli veľké miestne správne jednotky – napríklad mestá – prirodzeným vývojom: napríklad Taliansko zaviedlo zákonom č. 278 z roku 1976 samosprávu mestských častí (consigli di quartiere) a podobných príkladov by bolo možné uviesť viac.

kýchto skupín bolo (aritmeticky zjednodušené) na Slovensku 290, vychádzalo by to na vyše 23 tisíc referend, čo by znamenalo enormné časové, personálne a nepochybne aj finančné náklady. Neúspešnosť čo i len jedného z týchto desaťtisícov miestnych referend, ktorá je vysoko pravdepodobná, by pritom vážne ohrozila úspešnosť celého takéhoto postupu.

Postup podľa poľského modelu by zase musel znamenať zmenu vymedzenia obce, ktorá je dnes u nás (i v čl. 64a Ústavy) charakterizovaná ako sídelná komunita – hypoteticky by bolo možné zmenou ústavy ale aj množstva ďalších predpisov, ktorými by bola obec novo vymedzená ako administratívna jednotka, vytvoriť podmienky na to, aby došlo následne k zlučovaniu administratívnych jednotiek, na ktoré by sa už nepozeralo ako na obce, na ktoré sa vzťahuje čl. 5 Európskej charty miestnej samosprávy. Nie sme však presvedčení o legálnosti takéhoto postupu.

Averzia voči zlučovaniu obcí u nás je pritom mimoriadne silná, dokonca ešte oveľa silnejšia ako v Poľsku či v Českej republike, ako to potvrdil aj nedávny veľký medzinárodný reprezentatívny výskum³².

3.2.2 Municipalizácia

Hoci sa municipalizácia niekedy zamieňa s amalgamáciou, existuje tu podstatný rozdiel: zatiaľčo pri amalgamácii sú všetky zlučované obce v princípe v rovnakom postavení, pri municipalizácii hrá kľúčovú úlohu mesto, prípadne väčšia obec, ktoré tvoria jadro vznikajúcej municipality. Popri príslušnosti k municípiu (mestu, ktoré je sídlom municipality) si pôvodné sídla väčšinou zachovávajú niektoré znaky vlastnej identity (názov a pod.), prípadne postavenie na úrovni miestnej časti spravidla bez samosprávnych orgánov.

3.2.2.1 Skúsenosti

O municipalizácii môžeme hovoriť napríklad v **Dánsku**: príprava a realizácia jej prvej etapy prebehla v rokoch 1958 – 1970. Pred zlučovaním existovalo 1388 obcí, po nej 275. Systém zlučovania, ako aj celý jeho postup bol schválený parlamentom, pričom boli stanovené základné kritériá (napr. definícia, čo je obec ako správna jednotka) a časový limit, do ktorého sa mohli obce zlúčiť. Takto dobrovoľne sa zlúčilo okolo 1050 obcí. Ďalších asi 350 bolo zlú-

³² ŚWIANIEWICZ, P.: W poszukiwaniu optymalnej wielkości. Studia Regionalne i Lokalne 2000, nr 2, s. 119 – 132

čených „zhora“. Základným kritériom municipalizácie bolo, že vidiecke obce boli zahrnuté do pôsobnosti novej obce alebo mesta, ktoré sa spravidla nachádza uprostred nich, pričom toto mesto by malo zabezpečovať podmienky aj pre ich hospodársky a sociálny rast. Takto vytvorená municipalita nesmela mať menej ako 4000 – 6000 obyvateľov. Obce nemali byť pri zlučovaní rozdelené, nemali sa pretrhnúť dovtedajšie ekonomické a sociálne vzťahy a úlohy mali byť naďalej riešené čo najbližšie k občanom.

V roku 2007 bola ukončená druhá etapa municipalizácie, po ktorej miestnu samosprávu v Dánsku reprezentuje už len 98 obcí.

Za určitú obdobu postupnej municipalizácie môžeme považovať aj transformáciu dvojstupňovej miestnej správy na jednostupňovú v **Anglicku**: mestá či pesnejšie okresy (county) postupne preberali funkcie obcí (parish) až tieto vo veľkej časti krajiny de facto a často aj de iure zanikli. Základné znaky uplatňovania metódy municipalizácie (aj keď s výraznou prevahou dobrovoľných mechanizmov) môžeme nájsť aj vo vývoji sídelnej štruktúry v **Holandsku** a niektorých ďalších krajinách, aj keď väčšinou išlo o procesy podstatne viac rozložené v čase a takmer výlučne založené na dobrovoľnosti. V niektorých prípadoch (Grécko, Estónsko) sú kombinované aj s inými metódami riešenia otázky postavenia základných sídelných jednotiek – napríklad spôsobom vytvorenia dvojstupňovej miestnej správy.

3.2.2.2 Výsledky

Municipalizácia predstavuje relatívne harmonický spôsob takého usporiadania miestnej správy, ktorý je tolerantný k postaveniu základných sídelných jednotiek. Preto ani krajiny ako **Dánsko** či **Holandsko** nevykazujú problémy ani s možnosťou trvale udržateľného fungovania najmenších sídelných jednotiek a zároveň ani s decentralizovaným výkonom verejnej správy.

3.2.2.3 Možnosti aplikácie v komunálnej reforme v SR

Limitujúcou podmienkou je existencia relatívne rovnomernej sídelnej štruktúry miest ako centier municipalít, ale aj relatívna dlhodobá stabilita a pozitívny charakter väzieb medzi týmto mestom a jeho spádovým územím, zahŕňajúcim tieto základné sídelné jednotky.

Navyše je to veľmi negatívna skúsenosť s pripájaním obcí k mestám u nás v 50. a 60. rokoch minulého storočia, ktoré viedli po páde systému, ktorý takéto pripájanie umožňoval, k obrovskej vlne odčleňovania pričlenených obcí tesne po vstupe zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení do účinnosti, takže túto vlnu bolo nutné zastaviť jeho novelizáciou (pozri časť 3.1 tejto práce).

Ani táto zmena však nebola dostačujúca na to, aby sa vyriešili bežným spôsobom bremená, ktoré z tohto zlučovania ostali. Známa kauza riešenia dôsledkov pričlenenia obce Ľubica k mestu Kežmarok vyústila až do kuriózneho ustanovenia novely zákona o obecnom zriadení č. 535/2004 Z. z., ktorou bol §2 zákona doplnený odsekmi 5 a 6 v tomto znení: „(5) Vláda Slovenskej republiky rozhodne o inej zmene územia obce aj bez súhlasu obce podľa odseku 4, ak po rozdelení obce nedošlo k usporiadaniu území nových obcí v súlade s verejným záujmom, v dôsledku čoho sa urbanistická súčasť obce nachádza na území inej obce. (6) Ustanovenie odseku 5 sa vzťahuje na obce Kežmarok a Ľubica.“ Normatívny právny akt takto v sebe obsiahol aj individuálny právny akt. Prezident republiky túto novelu nepodpísal a po krátkom čase bola zo znenia zákona táto anomália odstránená.

Rovnako tzv. stredisková sústava obcí, ktorú možno tiež považovať za obdobu municipalizácie (pozri tiež časť 3.1 tejto práce) nebola úspešná a mala „priam likvidačné dôsledky pre mnohé malé obce“³³.

3.2.3 Dvojstupňová miestna samospráva

Inú metódu riešenia postavenia základných sídelných jednotiek so zachovaním ich úlohy aj ako jednotiek administratívnych a samosprávnych predstavuje vytvorenie dvojstupňovej miestnej samosprávy: pri tomto riešení na základnom stupni existujú štandardné (spravidla malé) obce, reprezentujúce pôvodné sídelné komunity s plnohodnotnou samosprávou a pre určitý počet takýchto obcí existuje zároveň druhý stupeň miestnej samosprávy, takisto s vlastnými priamo alebo nepriamo volenými samosprávnymi orgánmi, ktoré pre obce z prvého stupňa zabezpečujú úlohy, spojené s preneseným výkonom štátnej správy, alebo tie originálne kompetencie, ktorých výkon by malým obciam robil problémy.

3.2.3.1 Skúsenosti

Takéto riešenie poznajú napríklad v niektorých spolkových krajinách v **Spolkovej republike Nemecko**. Základnou jednotkou miestnej samosprávy je obec (Gemeinde). Vo viacerých spolkových krajinách sa uskutočnili v posledných desaťročiach významné reformy,

³³ ŠUTAJOVÁ, J.: Formovanie obecnej samosprávy na Slovensku. In: *Človek a spoločnosť*, 2006, č. 2

v dôsledku ktorých nielen významne poklesol počet obcí, ale najmenšie obce často splynuli do väčších administratívnych jednotiek, resp. splynuli s inými obcami a stali sa ich miestnymi časťami (takže i tu prebehli procesy municipalizácie aj amalgamácie): naďalej však existuje 33,2 % obcí, ktoré majú menej ako 500 obyvateľov.

Najrozšírenejšou formou druhého (nadobecného) stupňa samosprávy vo všetkých spolkových krajinách je samosprávny okres (Landkreis, v niektorých spolkových krajinách Kreis). Táto samospráva spravuje na svojom území všetky verejné úlohy, ktoré prekračujú možnosti obcí ako základných jednotiek miestnej samosprávy v danom území. Samosprávne okresy majú svoje volené orgány a ako výkonný orgán okresný úrad (Landkreisamt), ktorý popri úlohách samosprávy plní aj úlohy, prenesené zo štátnej správy. Dôležitý pritom je princíp, že pokiaľ obec má podmienky pre výkon akejkoľvek z úloh originálneho alebo preneseného okruhu, má prednostné právo pre jej výkon. Významné je to, že obce i samosprávne okresy sú subjektmi rovnakého druhu (u nás združenie obcí nie je subjektom podľa zákona o obecnom zriadení).

Aj **Španielsko** s celkovým počtom obcí (municipios) cca 8110, priemernou veľkosťou obce asi 5000 obyvateľov a so 61 % obcí pod 1000 obyvateľov (a s niektorými obcami, ktoré majú pod 10 obyvateľov) patrí medzi krajiny so silne fragmentarizovanou sídelnou štruktúrou, ktoré musia riešiť v rámci komunálnej politiky problém základných sídelných jednotiek a výkonu verejnej správy na ich úrovni. Situáciu čiastočne zjednodušuje fakt, že všetky obce, bez rozdielu počtu obyvateľov, majú len niektoré základné kompetencie a v závislosti od počtu obyvateľov môžu prijímať ďalšie kompetencie. Druhý stupeň miestnej samosprávy reprezentujú provincie (provincias), ktorých je 52. Všade pritom platí, že to, čo nezriadi obec sama, môže (v prípade súhlasu provinčnej samosprávy) zriadiť provincia, ktorá reprezentuje druhý stupeň miestnej samosprávy. Španielsky model dvojstupňovej miestnej samosprávy dopĺňajú určité prvky typového rozlíšenia obcí podľa veľkosti (pozri ďalej).

3.2.3.2 Výsledky

Najfrekvencovanejšou metódou riešenia postavenia najmenších sídelných jednotiek v Európe je viacstupňová miestna samospráva. Stretávame sa s ňou tak v štátoch, ktoré majú sídelnú štruktúru fragmentarizovanú, ale aj v štátoch, ktoré majú sídelnú štruktúru konsolidovanú.

3.2.3.2.1 Viacstupňová miestna samospráva vo fragmentarizovanej sídelnej štruktúre

Základnou jednotkou v tomto modeli je obec, často vymedzovaná ako sídelná komunita, t.j. základná sídelná jednotka a pre ňu sa vytvára druhý stupeň (obec obcí).

Základný právny rámec pre samosprávu obcí poskytuje v **Spolkovej republike Nemecko** už spolková ústava, ktorá v článku 28 ods. 2 uvádza: „Obciam musí byť dané právo upravovať v rámci zákonov a vo vlastnej zodpovednosti všetky záležitosti miestneho spoločenstva. Aj združenia obcí majú mať v rámci svojich oblastí úloh stanovených zákonom v rámci zákona právo na samosprávu“. Podrobnejšie však tieto princípy upravujú ústavy jednotlivých spolkových krajín.

Veľké spolkové krajiny spravidla s veľkým počtom obcí si zvolili pre prekonanie problémov sídelnej fragmentácie vytvorenie dvojstupňovej miestnej samosprávy, tvorenej jednak obcami a mestami (ktorých úhrnný počet v súčasnosti je okolo 12 tisíc, z nich 53% má menej ako 1 000 obyvateľov), jednak samosprávnymi okresmi (ktorých je vrátane štatutárnych miest s obdobným postavením vyše 400) ako zväzkami obcí v dikcii ústavy. Obce a zväzy obcí sú teda v zmysle spolkovej ústavy rovnocenné inštitúcie miestnej samosprávy, jednako však plnia v štruktúre verejnej správy v SRN niektoré odlišné funkcie. Dvojstupňová štruktúra miestnej samosprávy vo väčšine spolkových krajín umožňuje aj malým obciam selektívne preberať na seba aj mnohé náročné úlohy a naopak – ponechávať väčšinu náročných úloh (napríklad prenesený výkon štátnej správy) na samosprávne okresy

Španielska ústava z roku 1978 v znení zmien z roku 1992 sa venuje problematike obcí, provincií a samosprávnych spoločenstiev v VIII. hlave o územnej organizácii štátu, obciam potom osobitne v 2. kapitole tejto hlavy o miestnej samospráve. Čl. 140 tejto kapitoly ústavy explicitne garantuje obciam ich autonómiu, pričom v čl. 141 vymedzuje provincie ako jednotky miestnej samosprávy s vlastnou právnou subjektivitou, ktoré vznikli zoskupením obcí pre spoločný výkon štátnej správy³⁴.

Samosprávu obce (ayuntamiento) vykonávajú priamo volené zastupiteľstvo (pleno), starostom menovaná obecná rada (comisión de gobierno), ktorá je hlavným výkonným orgánom obce. a starosta (alcalde), volený členmi zastupiteľstva (concejales) z ich radov.

Provincie sú miestnymi územnými zoskupeniami, sú právnickými osobami, ich hranice sú vymedzené v zákona rovnako ako zoznam obcí prislúchaj ich do každej z provincií. Vy-

³⁴ Ústava v tomto článku chráni aj hranice obcí, ktorých zmeny musia byť schválené osobitným zákonom v španielskom parlamente.

konávajú pre obce, ktoré sú v nich združené, predovšetkým prenesený výkon štátnej správy, ale aj samosprávne funkcie, ktoré im obce odovzdajú. Za výkon zverených originálnych kompetencií sú zodpovedné ich zastupiteľstvá (pleno). Ich poslancov (diputados provinciales) volia spomedzi svojich radov poslanci obcí, patriacich do provincie. Poslanci provinčného zastupiteľstva volia zo svojich radov prezidenta (presidente de la diputación), ktorý ostáva zároveň jedným z členov zastupiteľstva ako orgánu, zodpovedného za výkon zverených originálnych kompetencií. Prezident spolu s jednou tretinou provinčných poslancov, ktorých si sám vyberie, vytvárajú aj na tomto stupni radu, ktorá zodpovedá za prenesený výkon štátnej správy vo všetkých obciach provincie, ktoré nemajú zriadenú vlastnú radu.

Provincie sú zodpovedné za prenesený výkon štátnej správy v obciach do 5000 obyvateľov, ale zabezpečujú aj niektoré úlohy samosprávy (napríklad výber miestnych daní) tam, kde malé obce nemajú samé dosť možnosti tieto úlohy zabezpečiť samostatne.

Portugalská ústava v znení siedmej revízie z roku 2005 sa miestnej správe venuje v VIII. hlave, pričom za jednotky miestnej samosprávy v článku 236 ods. 1 považuje pre pevninské Portugalsko farnosti (freguesias, v oficiálnom anglickom preklade parishes), municipality (municipios, angl. municipalities) a administratívne regióny (regiões administrativas, angl. administrative regions), pričom v ods. 3 sa pripúšťa vo veľkých mestských aglomeráciách možnosť vzniku orgánov miestnej správy podľa špecifických podmienok. Kapitola II. tejto hlavy sa venuje farnostiam, ktoré sú identické s najmenšími sídelnými jednotkami: ústava priamo v čl. 245 hovorí, že v tých farnostiach, ktoré majú veľmi malý počet obyvateľov, môže byť obecné zastupiteľstvo nahradené zhromaždením evidovaných voličov. Nadmiestny charakter municipalít, ktorým je venovaná kapitola III. tejto hlavy ústavy, najlepšie vystihujú ich zastupiteľstvá – tie sú v zmysle čl. 251 ústavy tvorené jednak poslancami priamo volenými vo farnostiach tvoriacich municipalitu a jednak predsedami rád (výkonných orgánov) farností, pričom priamo volení poslanci musia byť v prevahe.

3.2.3.2.2 Viacstupňová miestna samospráva vo konsolidovanej sídelnej štruktúre

Základnou jednotkou je administratívna (konsolidovaná) obec - municipalita, no v jej rámci sú vytvorené podmienky pre samosprávne pôsobenie určitých štruktúr, často zodpovedajúcim základným sídelným jednotkám.

Územnú samosprávu v **Bulharsku** upravuje siedma hlava bulharskej ústavy, ktorá sa

venuje municipalite – obštine (čl. 136 – 141) a oblasti (čl. 142 – 143). Obština (ktorých je 264) je základnou administratívno-správnou jednotkou v Bulharsku a zahŕňa jednu alebo viac susedných obcí a jej územie je tvorené územiami obcí, ktoré zahŕňa. Podmienkou pre to, aby územie mohlo byť obštinou je minimálny počet 6000 obyvateľov, vzdialenosť sídiel, tvoriacich obštinu od jej centra nesmie byť väčšia ako 40 km, musí mať urbanistické centrum s vybudovanou sociálnou a technickou infraštruktúrou atď. Ako názov obštiny vystupuje názov sídla v ktorom je jej administratívne sídlo.

Najvyšším samosprávnym orgánom municipality – obštiny je municipálna rada (obštinski savet), volená priamo obyvateľmi municipality, podobne ako starosta (kmet na obština). Obštiny pozostávajú z obcí (selište), ktoré musia mať minimálne 150 obyvateľov, aby mohli mať svoje kmetstvo, čiže vlastnú samosprávu (pôvodne – do r. 2003, bola táto hranica 500 obyvateľov, neskôr klesla na 250 a v súčasnosti je už len 150). Takýchto kmetstiev bolo v Bulharsku do r. 2003 spolu 2545 (z toho nadpolovičná väčšina mala menej ako 500 obyvateľov), v súčasnosti je ich už až 3881³⁵. Ako názov kmetstva vystupuje názov sídla, v ktorom je jeho administratívne sídlo – toto sídlo určuje municipálna rada. Právny rámec pre túto rovinu samosprávy vytvára už ústava v prvej hlave v čl. 135 ods. 2, ktorý uvádza, že „iné administratívno-územné jednotky a orgány ich samosprávy môžu byť zriadené na základe zákona“. Takýmto zákonom sa nestal ešte zákon č. 77 z roku 1991 o miestnej samospráve, ktorý upravený len postavenie obštín, ale práve na základe poznania potreby zákonnej úpravy postavenie komunít v rámci obštiny prijatá úprava v rámci zákona o administratívno-územnom usporiadaní č. 63 z roku 1995. Pre zriadenie kmetstva je v zmysle tohto zákona potrebná žiadosť, podpísaná minimálne 25% obyvateľov (oprávnených voličov) príslušnej časti obštiny v ktorej má vzniknúť kmetstvo. Na základe toho municipálna rada vypíše miestne referendum v dotknutom obvode budúceho kmetstva a v prípade kladnej odozvy prijme rozhodnutie o vytvorení kmetstva. Municipálna rada môže vypísať referendum aj z vlastnej iniciatívy.

Estónska ústava sa venuje samospráve v XIV. hlave a v čl. 155 uvádza z hľadiska našej témy dôležité ustanovenie, že jednotkami územnej samosprávy sú mestá (linn) a obce (vald) a že iné jednotky územnej samosprávy môžu vzniknúť iba na základe zákona.

Miestnu samosprávu takto tvorí 227 samosprávnych celkov (omavalitsus), medzi ktoré patrí:

- 33 (štatutárnych) miest (linn), oficiálne pomenované ako mestá so samosprávnym statu-

³⁵ Celkove je v Bulharsku 5304 sídiel, z toho 253 miest a 5051 dedín (z nich niektoré majú aj len dvoch obyvateľov).

som (omavalitsusstaatusena linnad) ktoré sa členia na mestské časti (linnaosa) so zriadenou samosprávou,

- 194 municipalít (vald), ktoré pozostávajú zo sídiel (asula alebo asustusüksus) rôznych typov, ktoré majú naďalej určitú limitovanú a diferencovanú samosprávnú pôsobnosť: vidiecke mesto (alev)³⁶, mestečko (alevik), dedina (küla) alebo usadlosť (talu).

Štatutárne mestá a vidiecke mestá sú zároveň municipalitami, mestečká, dediny a usadlosti spoluvytvárajú municipality. Medzi pôsobnosťou jednotlivých typov municipalít nie sú žiadne rozdiely. Obce môžu vykonávať len to, čo im ukladá zákon alebo na čom sa zmluvne dohodnú s orgánmi štátu. Do istej miery teda ide aj o uplatnenie prvkov municipalizácie a typového rozlíšenia sídiel.

Litovská ústava z 25. októbra 1992 v aktuálnom znení z 13. júna 2004 sa venuje miestnej samospráve v X. kapitole: v jej článku 119 sa právo na samosprávu zveruje miestnym zastupiteľstvám ako orgánom administratívnych obcí. V čl. 123 sa vytvára rámec pre činnosť vyšších administratívnych celkov, ale len všeobecná formulácia v čl. 120 (podľa ktorej obce môžu konať slobodne, v rámci ústavy a zákonov) vytvára rámec pre zriadenie samosprávnych štruktúr v rámci miestnych samospráv, vymedzených priamo ústavou.

Na miestnej úrovni sa Litva člením na 60 administratívnych obcí, z ktorých je osem miest a deväť mestečiek (niekedy sú tieto dve kategórie spájané do kategórie mestá) a 43 vidieckych obcí. Obce sa však ďalej členia na starešinstvá (seniúnijos), ktorých je spolu v Litve 546: niekoľko starešinstiev tvorí obec. Obec pritom môže byť tvorená niekoľkými starešinstvami v malých sídlach, mestečkom alebo mestskými časťami mesta. V závislosti od toho, o aký typ obce ide, môže byť starešinstvo aj pomerne veľkou jednotkou (najväčšie starešinstvá majú až okolo 70 tisíc obyvateľov).

3.2.3.3 Možnosti aplikácie v komunálnej reforme v SR

Určité skúsenosti s dvojstupňovou miestnou samosprávou má Slovensko len z fungovania podobného modelu v Bratislave a v Košiciach.

³⁶ Ide o 14 miest, ktoré nie sú štatutárnymi mestami a sú včlenené do municipalít spolu s ďalšími sídlami, ktorým však dominujú – preto sa niekedy označujú aj ako vnútromunicipálne mestá (vallasised linnad), čo možno považovať zase za prvok municipalizácie.

Do istej miery tento model pripomína aj v súčasnosti fungujúce spoločné obecné úrady – pre ich premenu na druhý stupeň miestnej samosprávy chýba aj právny rámec, ktorý by umožňoval vytváranie verejnoprávnych zväzkov obcí.

3.2.4 Typové rozlíšenie obcí

Ďalšia metóda vychádza z diferencovaného prístupu k obciam podľa ich veľkostí resp. podľa iných kritérií, vyjadrujúcich priestorovú, ekonomickú a sociálnu dimenziu predpokladov obce realizovať samosprávne funkcie a prípadne aj ďalšie úlohy, ktorými je obec poverená.

3.2.4.1 Skúsenosti

Prvky tohoto prístupu v kombinácii s dvojstupňovou miestnou samosprávou nachádzame napríklad v **Španielsku**. Všetky obce, bez rozdielu počtu obyvateľov, majú len niektoré základné kompetencie a v závislosti od počtu obyvateľov môžu prijímať ďalšie kompetencie, ako napríklad starostlivosť o miestne komunikácie, zásobovanie obyvateľstva vodou, správa cintorínov a pod. Obciam nad 5000 obyvateľov majú kompetenciu zriaďovania verejných parkov, tržníc a pod. (v obciach do 5000 obyvateľov môže takéto zariadenia zriaďovať provinčná samospráva). Len obce nad 20000 obyvateľov sú samostatnými zriaďovateľmi zariadení sociálnych služieb a pod. a až obce s viac ako 50000 obyvateľov môžu zriaďovať mestskú hromadnú dopravu a pod.

Iné riešenie v rámci tejto metódy predstavuje podľa zákona č. 128/2000 Sb. o obciach v **Českej republike** členenie na tzv. obce 1., 2. a 3. typu: obce s pôsobnosťou v základnom rozsahu (túto pôsobnosť má každá zo 6246 obcí v ČR), obce s obecným úradom povereným pôsobnosťou vo zverenom rozsahu (menovite určených 388 obcí) a obce s rozšírenou pôsobnosťou (ktorých je 205 a sú tiež menovite určené). Tým, že obce medzi sebou uzatvárajú pre výkon zverených povinností verejnoprávne zmluvy, do istej miery vzniká takto aj prienik s metódou podporovanej medziobecnej spolupráce a vzhľadom k tomu, že v niektorých prípadoch možno obciam túto povinnosť uzatvorenia zmluvy aj uložiť, môžeme tu vnímať prvky regulovanej medziobecnej spolupráce.

Ďalšou podobou sú aj tzv. Kreisfreie Städte v **Nemecku** či štatutárne mestá (Städte mit eigenem Statut) v **Rakúsku** – pričom nie je vždy kritériom práve počet obyvateľov. V článku

116 rakúskej spolkovej ústavy sa napríklad síce uvádza, že obec, ktorá má minimálne 20000 obyvateľov, sa môže stať mestom s vlastným štatútom, čiže tzv. štatutárnym mestom, ktoré okrem úloh obce vykonáva aj úlohy okresu. V súčasnosti je v Rakúsku takýchto miest päťnásť, ale nie všetky uvedenú kvantitatívnu hranicu dosiahli (napríklad ani jedno z dvoch štatutárných miest Burgenlandska).

3.2.4.2 Výsledky

Aj tento prístup je relatívne šetrný k zachovaniu štruktúry základných sídelných jednotiek a stavia na tom, aby boli tieto sídla primerane svojej ekonomickej, sociálnej, výkonnej či administratívnej kapacity poverované či už samosprávnymi úlohami alebo v úlohách, plnenými v mene štátu. Určité prvky tohto prístupu sú bežné napríklad pri vyčleňovaní veľkých miest alebo miest všeobecne ako osobitnej kategórie jednotiek miestnej samosprávy, ale z nášho pohľadu je predmetom záujmu skôr opačný pól veľkostnej škály sídiel. V niektorých krajinách však nachádzame tento prístup ako dominantný.

Napríklad pôvodná **maďarská** ústava v podobe ústavného článku XX z roku 1949 v znení noviel (t.j. ešte pred ústavnými zmenami, ktoré vstúpia do účinnosti k 1. 1. 2012) sa venuje miestnej samospráve v IX. hlave. V čl. 41 sa uvádza, že územie Maďarska sa člení na hlavné mesto, župy (megye), mestá (város) a obce (község), pričom hlavné mesto sa člení na mestské obvody (kerület) a takéto členenie môžu mať aj mestá. V zmysle čl. 42 spoločenstvá oprávnených voličov v týchto jednotkách majú právo na teritoriálnu samosprávu v hraniciach príslušnej jednotky, čo možno vnímať ako určitý ústavný rámec pre zachovanie identity pôvodných sídelných štruktúr. Každá z uvedených úrovní samosprávy má v zmysle čl. 43 ods. 1 zákonne vymedzené svoje práva a povinnosti a takéto viacstupňová štruktúra miestnej samosprávy umožňuje obciam a potenciálne aj pôvodne samostatným mestským častiam zachovať si určitú mieru samosprávnosti.

Okrem Budapešti (ktorá má osobitné postavenie) a veľkých miest (ktoré majú štatút žúp) je v Maďarsku ešte ďalších 3175 obcí, z ktorých 304 má mestský charakter. Štruktúra obcí z hľadiska ich veľkosti v Maďarsku je výrazne fragmentarizovaná a aj v Maďarsku existujú obce, ktoré majú len pár desiatok obyvateľov.

Problém fragmentarizácie sídelnej štruktúry rieši Maďarsko s využitím spomínaného čl. 43 ústavy najmä typovým rozlíšením obcí (a čiastočne aj vytvorením osobitného druhu záujmovej samosprávy v území pre otázky národnostných menšín). Obce v Maďarsku sa vý-

razne líšia predovšetkým podľa svojej veľkostnej kategórie. Pre rôzne oblasti existujú rôzne veľkostné hranice. Napríklad už systém volieb do orgánov obce sa líši v obciach do 10 tisíc obyvateľov (kde sú jednomandátové volebné obvody a systém je väčšinový) a nad 10 tisíc obyvateľov, v obciach do 3000 obyvateľov starosta nie je plne uvoľnený pre výkon svojej funkcie, v obciach nad 2000 obyvateľov musí obecné zastupiteľstvo zvoliť finančný výbor atď. Najvýznamnejšie sa však kritérium veľkosti obce prejavuje v jej pôsobnosti. Všetky obce v Maďarsku majú jednak tzv. povinné, jednak tzv. dobrovoľné úlohy. Pokiaľ ide o povinné úlohy, tie sú pre obce do 10000 obyvateľov ohraničené správou cintorínov, starostlivosťou o komunálny odpad atď. Len obce nad touto veľkostnou hranicou majú ako svoje povinné úlohy napríklad zriaďovanie hasičských zborov a pod. Zoznam dobrovoľných úloh nie je stanovený a obec môže dobrovoľne plniť aj úlohy, ktoré jej z hľadiska jej veľkosti neprislúchajú – nesmie však prijatím takejto dobrovoľnej úlohy ohroziť plnenie úloh, ktoré sú pre ňu povinné a musí kryť náklady takto prevzatých dobrovoľných úloh plne hradíť z vlastných príjmov.

Aj v **Španielsku** nachádzame uplatnenie tohto prístupu v kombinácii s vyššie uvedeným dvojstupňovým modelom miestnej samosprávy. V obciach s počtom obyvateľov menším ako 100 obyvateľov sa zastupiteľstvo nevolí, ale priamo sa volí starosta a ten riadi obec nástrojmi priamej demokracie, t.j. rozhodovanie o dôležitých otázkach sa uskutočňuje priamo na zhromaždení obyvateľov. Všeobecne záväzné nariadenia obce (bandos) vydáva starosta. Obecná rada môže byť ustanovená len v obciach nad 5000 obyvateľov. Keďže obecná rada je zodpovedná za plnenie úloh, ktoré obci zveril štát, znamená to, že obce do 5000 obyvateľov vykonávajú len vlastné samosprávne (originálne) kompetencie. Ale aj pri výkone originálnych kompetencií sú obce limitované. Všetky obce bez ohľadu na svoju veľkosť sa starajú napríklad o miestne komunikácie a pod., ale len obce nad 5000 obyvateľov môžu byť zriaďovateľmi verejných parkov a pod., len obce nad 20 000 obyvateľov môžu byť zriaďovateľmi zariadení sociálnych služieb a pod., len obce nad 50 000 obyvateľov môžu zriaďovať mestskú hromadnú dopravu a pod. Všade pritom platí, že to, čo nezriadi obec sama, môže so súhlasom provinčnej samosprávy zriadiť v obci provincia.

3.2.4.3 Možnosti aplikácie v komunálnej reforme v SR

Určitú skúsenosť s využitím tohto mechanizmu má Slovenská republika v oblasti matrik. Zákon č.154/1994 Z. z. o matrikách vyčleňuje obce, ktoré sú sídlami matričných obvodov

a poveruje ich výkonom matričnej činnosti v matričnom obvode, stanovenom Ministerstvom vnútra SR.

3.2.5 Medziobecná spolupráca

Systémovo odlišné riešenie postavenia základných sídelných jednotiek, ktoré sú zároveň aj základnými administratívnymi jednotkami a riešenia efektívneho výkonu verejnej správy v nich predstavuje medziobecná (interkomunálna) spolupráca. Súvislosť medziobecnej spolupráce a týchto obcí je však zrejmá:

3.2.5.1 Skúsenosti

V Nemecku je najrozšírenejšia práve v tých spolkových krajinách, kde ostali malé obce, vo Francúzsku existuje okolo 2000 viacúčelových syndikátov obcí a viac ako 11500 jednoúčelových syndikátov, v Taliansku stovky consorzi a desaťtisíce enti pubblici, zabezpečujúce formou medziobecnej spolupráce realizáciu samosprávnych funkcií v podmienkach fragmentarizovanej sídelnej štruktúry. Odlišnosť oproti predchádzajúcim metódam možno vidieť v tom, že táto spolupráca môže vzniknúť aj bez existencie nového právneho subjektu, alebo aj so vznikom, no tento novovznikajúci právny subjekt nepatrí medzi subjekty miestnej samosprávy.

Medziobecná spolupráca môže mať veľmi rôznorodú náplň, odvíjajúcu sa predovšetkým od rozsahu kompetencií, ktorými disponuje samospráva miest a obcí v danej krajine. Rozdiely spočívajú okrem iného aj v tom, či ide o medziobecnú spoluprácu na základe dobrovoľnosti, alebo o povinné združovanie obcí (zo zákona). V Európe v tejto oblasti výrazne dominuje dobrovoľnosť, ale napríklad Rakúsko pozná popri dobrovoľnom i povinné združovanie obcí zo zákona (napríklad na spoločné spravovanie domovov dôchodcov). Vo Francúzsku je zo zákona väčšina communautés urbaines, vo Veľkom Londýne sa museli takto povinne spojiť požiarna služby jednotlivých mestských častí a pod. Existujú však aj prechodné formy regulovanej medziobecnej spolupráce, kde najmä štát tlačí obce do spolupráce: napr. ak sa vo Francúzsku dve tretiny obcí (alebo obce, v ktorých žijú dve tretiny obyvateľov) z určitého obvodu dohodnú na vytvorení syndicat de communes, ostatné sa musia povinne pripojiť. To však už je len krôčik k municipalizácii.

Druhým najčastejším spôsobom legislatívna ale aj ekonomická podpora medziobecnej

spolupráce – najčastejšie vo fragmentarizovaných štátoch: Rakúsko, Taliansko ale i Francúzsko a Holandsko a napokon aj Slovensko (a doplnkovo napríklad aj Nemecko), ale i v konsolidovaných – Belgicko a Holandsko (aj keď tam len doplnkovo)

V **Rakúsku** existuje len jedna úroveň územnej samosprávy, ktorú reprezentuje 2357 obcí (Gemeinde). Viac ako polovica obcí má menej ako 2500 obyvateľov a 181 obcí dokonca menej ako 500 obyvateľov. Podľa čl. 116 ods. 1 sa každá spolková krajina člení na obce a obec je územnou korporáciou s právom na samosprávu a zároveň je takto (najnižšou) správnu jednotkou. Problém rozdielnej veľkosti obcí rieši rakúska legislatíva typovým odlišením väčších miest (pozi v časti 2.2.4.1), zatiaľčo problém fragmentarizovanej sídelnej štruktúry najmä rozvinutými formami medziobecnej spolupráce. Ústavný rámec pre vytváranie nadobecných združení je zakotvený v jej čl. 116a, ktorý umožňuje medziobecnú spoluprácu a vytváranie združení obcí (Gemeindeverbänd). Združenia obcí pritom môžu vznikáť povinne na základe zákona alebo výkonného nariadenia (Akt der Vollziehung) alebo na základe dobrovoľnej dohody o združení (Vereinbarung), Ústava pritom garantuje zachovanie vplyvu obcí (čl. 116a, ods. 3).

Belgická ústava (v znení aktualizácie z 22. decembra 2008) sa obciam venuje v ôsmej kapitole III. hlavy. Keďže však už v 4. článku I. hlavy sú obce vymedzené ako súčasť jazykových spoločenstiev, federálna ústava vymedzuje len obmedzene problematiku obcí a z hľadiska našej témy len v čl. 162 splnomocňuje okrem iného k vydaniu zákonov o decentralizácii provinčných a komunálnych inštitúcií a v čl. 165 upravuje tvorbu aglomerácií a združení obcí. Miestnu samosprávu reprezentuje v Belgicku predovšetkým 589 obcí. Na tomto počte sa sídelná štruktúra v Belgicku stabilizovala po reforme v r. 1977, v 60. rokoch malo Belgicko ešte cca 2,5 tisíca obcí. Napriek tomu, že sídelná štruktúra Belgicka vykazuje vysoký stupeň konsolidovanosti, v krajine stále hrajú významnú úlohu rôzne formy medziobecnej spolupráce. Dva hlavné typy predstavujú najmä tzv. GOM a Interkommunalen. GOM majú skôr charakter rozvojových agentúr, zatiaľčo Interkommunalen sú takou formou združovania obcí, ktorej výsledkom je právnická osoba, ktorá má charakter neziskovej organizácie, poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Veľmi významnou charakteristikou týchto subjektov je, že sú oslobodené na 30 rokov od daňových povinností, ktoré by ako podnikateľské subjekty inak museli plniť.

V Portugalsku, kde obyvateľstvo v referende odmietlo vytvorenie regionálnej samosprávy (čím vznikol problém s menežovaním projektov zo štrukturálnych fondov na úrovni

NUTS III.) bolo na úrovni štatistických subregiónov vytvorených 28 organizácií medziobecnej spolupráce. Sú to verejnoprávne organizácie, známe pod skratkou CIM (Comunidade Intermunicipal), ktoré sú riadené spoločným orgánom, tvoreným zástupcami združených obcí.

Podobný problém riešili vo Fínsku, kde 20 regiónov (maakunta) reprezentuje prechodné riešenie medzi druhým stupňom miestnej samosprávy a medziobecnou spoluprácou obcí (kunta).

3.2.5.2 Výsledky

Medziobecná spolupráca obcí funguje v Európe najčastejšie ako doplnok iných metód či prístupov – existuje aj v Nemecku popri dvojstupňovej samospráve atď. Väčšinou má pritom súkromnoprávny charakter, ale výnimočne aj verejnoprávny charakter – napríklad vo Portugalsku a Fínsku.

3.2.5.3 Možnosti aplikácie v komunálnej reforme v SR

V súčasnosti môžu obce v Slovenskej republike rozvíjať medziobecnú spoluprácu bez vzniku nového právneho subjektu

- a) na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy podľa § 20 písm. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení³⁷;
- b) na základe mandátnej zmluvy podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka ak obce vystupujú v tejto zmluve súčasne ako mandanti³⁸;
- c) na základe zmluvy o združovaní finančných prostriedkov medzi obcami, ako to umožňuje § 7 ods. 5 zákona o obecnom zriadení, ktorú možno uzavrieť podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a ktorú možno považovať aj za príklad tzv. nepomenovanej zmluvy v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.;

so vznikom nového právneho subjektu

- d) podľa § 2 a nasl. zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov ako občianske združenie³⁹;

³⁷ Novela zákona o obecnom zriadení v § 20a o zmluvách pre uskutočnenie konkrétnych činností alebo úloh v ods. 3 vymedzila podrobne náležitosti zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu.

³⁸ Obce vstupujú často do obchodných vzťahov, pri ktorých obligatórne uzatvárajú medzi sebou dvoj- alebo viacstranné zmluvy najmä podľa II. hlavy Obchodného zákonníka. Nie všetky zo zmlúv z tohto okruhu sa vyskytujú bežne v praxi medziobecnej spolupráce (napr. zmluva o predaji podniku, zmluva o kúpe prenajatej veci, licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva, zasielateľská zmluva, zmluva o obchodnom zastúpení a pod.) – a uzatvorenie zmluvy tu nie vždy musí znamenať vznik medziobecnej spolupráce (napr. kúpna zmluva). .

- e) podľa § 20f až § 20j zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako záujmové združenia právnických osôb;
- f) ako združenie obcí podľa v § 20 ods. 1 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.;
- g) ako spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť alebo družstvo podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník⁴⁰;
- h) ako oblastná organizácia cestovného ruchu podľa § 13 ods. 1 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu⁴¹;
- i) ako mikroregionálne združenie podľa § 2 písm. f) zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z.;
- j) ako (komunitná) nadácia podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách ak takúto nadáciu založí viacero obcí spoločne;
- k) ako nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách, poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorý umožňuje zakladanie takýchto organizácií aj právnickým osobám – ak takúto organizáciu založí viacero obcí spoločne;
- l) ako neinvestičný fond podľa zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch, ktorý umožňuje zakladanie takýchto fondov aj právnickým osobám – ak takýto fond založí viacero obcí spoločne.

Takmer všetky uvedené možnosti sú v praxi miestnej samosprávy v SR využívané. Ide o možnosti, výsledkom ktorých je vznik právnickej osoby súkromnoprávneho charakteru.

Ani jedna z uvedených možností však nevedie k vzniku takej formy medziobecnej spolupráce, ktorá by mala verejnoprávny charakter. Znamenalo by to totiž prakticky vytvorenie druhého stupňa miestnej samosprávy.

³⁹ Ods. 2 tohto ustanovenia uvádza, že členmi združenia môžu byť aj právnické osoby, teda aj obce. Pokiaľ je v jednom občianskom združení združených aj viacero obcí, ide vlastne o naplnenie myšlienky ich spolupráce aj v rámci tejto právnej formy.

⁴⁰ Obchodný zákonník upravuje podľa znenia §1 ods. 1 postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním. Keďže v zmysle § 8 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení majetok obce možno využiť na podnikateľskú činnosť, týka sa Obchodný zákonník aj obcí a v ňom obsiahnuté obchodné spoločnosti, ktorými sú podľa § 56 verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. Druhá časť zákona k nim priraduje aj družstvo.

⁴¹ Podľa § 14 ods. 1 tohto zákona oblastnú organizáciu môže založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi najmenej päť obcí, pričom súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku musí dosiahnuť najmenej 50-tisíc prenocovaní.

Ak sa v doterajších úvahách o komunálnej reforme spomína ako jedna z dvoch možností aj medziobecná spolupráca, pričom sa nikde nespomína možnosť jej konštituovania v podobe verejnoprávnej inštitúcie, znamená to, že medziobecná spolupráca by sa realizovala len v doterajších (prípadne aj ďalších nových) súkromnoprávných formách – to by však neznamenalo žiadnu reformu ale len pokračovanie existujúceho status quo, ktorý nič nerieši. Táto forma riešenia situácie, odvíjajúcej sa od veľkého počtu malých obcí v Slovenskej realizácii, ktorej východiskom sú podľa autorov reforiem verejnej správy „rôzne formy združovania obcí, ich vzájomná koordinácia a kooperácia“⁴² bez toho aby sa navrhovala zmena charakteru tohto združovania zo súkromnoprávneho na verejnoprávne, je v doterajších úvahách o možnostiach komunálnej reformy na Slovensku značne preceňovaný. Navrhované „zmluvy verejnoprávneho charakteru“⁴³ sa pritom v týchto návrhoch spájajú s existenciou „spádových miest“.

⁴² NIŽŇANSKÝ, V. (ed.): Decentralizácia na Slovensku. Bilancia nekonečného príbehu 1995 – 2005. Bratislava : Úrad vlády SR, 2009, s. 117.

⁴³ NIŽŇANSKÝ, V. (ed.): Decentralizácia na Slovensku. Bilancia nekonečného príbehu 1995 – 2005. Bratislava : Úrad vlády SR, 2009, s. 118.

4 VARIANTNÝ NÁVRH KOMUNÁLNEJ REFORMY

Ako vyplynulo z predchádzajúcej kapitoly, rámec realizovateľnosti určitého spôsobu uskutočnenia komunálnej reformy v zmysle našej definície určuje ústava. Ústavy v krajinách, ktoré neuskutočnili komunálne reformy v zmysle konsolidácie fragmentarizovanej sídelnej štruktúry zvyčajne obsahujú ustanovenia, vymedzujúce obec ako sídelnú komunitu (a nie ako administratívnu jednotku) a/alebo akcentujú (v súlade s článkom 5 Európskej charty miestnej samosprávy) nedotknuteľnosť jej hraníc.

Ústava Slovenskej republiky v článku 64a definuje obec ako samosprávny a správny celok, združujúci osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt – teda primárne ako sídelnú komunitu.

Prax však pritom ukazuje, že samotná konsolidácia sídelnej štruktúry nie je nevyhnutnou podmienkou pre to, aby možné rozvíjať systémy decentralizácie verejnej správy. Môžeme konštatovať, že riešenia, s ktorými sa v niektorých ústavách stretávame pri vymedzovaní postavenia obcí najmä prostredníctvom ich identifikovania s lokálnymi spoločenstvami, vytvárajú prinajmenšom predpoklad pre to, aby v lokálnych spoločenstvách organizované najmenšie sídelné jednotky si uchovali svoju identitu.

Samotné metódy riešenia pritom prinášajú rôzne výsledky. Amalgamácia aj v dôsledku prijatia Európskej charty miestnej samosprávy a jej vyššie uvedeného ustanovenia prestala byť aktuálnou – a aj tam, kde sa v minulosti uskutočnila, buď sa neuskutočnila úplne (Rakúsko) alebo si vyžadovala doplnenie inou metódou (mediobecná spolupráca v Belgicku) alebo si priamo vyžiadala aspoň v jednotlivých prípadoch korektúry. Municipalizácia mala o čosi lepšie výsledky, za úspešnú ju možno považovať len v krajinách, ktoré mali pre ňu osobitne vhodnú sídelnú štruktúru (Dánsko).

Najuniverzálnejší postup, ktorý sa uplatnil tak v krajinách, ktoré svoju sídelnú štruktúru konsolidovali ako aj v krajinách, ktoré ju nekonsolidovali reprezentovalo vytvorenie dvojstupňovej štruktúry miestnej samosprávy. Väčšinou je pritom aj pružnejším a napokon aj demokratickejším (najmä ak sa nechá priestor pre dobrovoľnosť pri formovaní vzťahov medzi oboma rovinami) ako spôsob, ktorý reprezentuje typové rozlišovanie obcí – inak takisto pomerne úspešný spôsob riešenia postavenia najmenších sídelných jednotiek. Napokon legislatívne či ekonomicky podporovaná mediobecná spolupráca je síce veľmi vhodným doplnkom viacerých vyššie uvedených postupov, ale zdá sa, že ako samostatná metóda je nedostatočná.

Uvedené metódy sa pomerne často kombinujú – dvojstupňová miestna samospráva

s typovým rozlíšením obcí v Španielsku, typová štruktúra obcí s prvkami medziobecnej spolupráce v Českej republike, amalgamácia s medziobecnou spoluprácou v Belgicku – a niekedy aj splývajú (medzi municipalizáciou a dvojstupňovou miestnou správou si možno predstaviť plynulý prechod).

Náš návrh preto – vzhľadom k celému predchádzajúcemu textu tejto práce – vychádza z možnosti uskutočniť komunálnu reformu vytvorením dvojstupňovej miestnej samosprávy.

Okrem už uvedených dôvodov treba ešte zdôrazniť možnosť kontinuálneho prechodu od už existujúcich spoločných obecných úradov (úradovní) k dvojstupňovej miestnej samospráve. Návrh sa snaží v maximálne možnej miere budovať tento model na využití existujúcich prvkov, praxou overených a akceptovaných najmä v našich domácich podmienkach ale aj európskom kontexte. Patria k nim najmä tradičný a spontánny vzťah miestnej samosprávy na Slovensku k medziobecnjej spolupráci a skutočnosť, že dvojstupňový model miestnej samosprávy je v Európe nielen najrozšírenejším ale aj najuniverzálnejším modelom usporiadania miestnej samosprávy bez ohľadu na to, ako je organizovaná verejná moc. resp. štátna správa a samospráva v štáte, resp. akou metódou bola komunálna reforma realizovaná.

Výhodou tohto riešenia zároveň je

- tradične dobrá medziobecná spolupráca pri bezpodmienečnom zachovaní pôvodnej identity spolupracujúcich obcí. Zachovanie tejto identity považujeme za podmienku, bez ktorej nie je možné bezkonfliktne dosiahnuť to, na čo sme upozorňovali v teoretických východiskách, najmä pozitívne saldo medzi hybnými silami (tlaky v prospech zmeny) a odporujúcimi silami (tlaky proti zmene) v prospech hybných síl, ktorými sú existujúce štruktúry miestnej samosprávy. Toto saldo treba dosiahnuť vo všetkých troch rovinách: v zmene jednotlivcov, v zmene rozličných organizačných štruktúr a systémov a v zmene organizačnej klímy alebo interpersonálneho štýlu⁴⁴;
- niekoľkoročná existencia spoločných obecných úradov, ktoré by sa mali stať základňou budovania druhého stupňa miestnej samosprávy – a v žiadnom prípade by sa nemali stať ďalším stupňom štátnej správy.

Komunálna reforma podľa navrhovaného modelu by sa pritom mohla uskutočniť v niekoľkých postupných krokoch – ich presné časové vymedzenie by malo byť súčasťou politického rozhodnutia, ak by k realizácii tohto modelu komunálnej reformy došlo. Číselné údaje

⁴⁴ GOODSTEIN, Leonard D. – BURKE, W. Warner: Vytváranie úspešnej organizačnej zmeny. In: MA-BEY – MYAON-WHITE: Riadenie zmien. Bratislava : Nadácia City Univesity,2001, s. 165.

o rokoch realizácie vyjadrujú skôr časové intervaly (odstupy), v ktorých by jednotlivé kroky reformy mohli byť optimálne realizované tak aby každý z týchto krokov mal dostatočný čas na svoju implemetáciu ale aj na svoju evaluáciu a na prípadné korektúry, ktoré by sa mohli v praxi ukázať byť oproti navrhovanému modelu potrebné (ri zachovaní všetkých jeho základných charakteristík).

Predpokladáme, že navrhovaný model komunálnej reformy by mohol byť realizovaný v horizonte cca 8 – 10 rokov, čiže v horizonte dvoch vládnych období. Aj keď v histórii Slovenskej republiky sa takéto stabilné obdobia už boli, bude zrejme potrebné získať prednbežný širší politický konsenzus pre realizáciu takejto reformy

Nekladiem si však za úlohu zahrnúť do tejto práce scenár poltickej fomulácie zadania pre komunálnu reformu, ale sústredíme sa na odbornú a organizačnú stránku procesu jej implemetácie.

4.1. SÚČASNÝ STAV – REKAPITULÁCIA (ROK 00)

1. stupeň miestnej samosprávy

V súčasnosti existuje len tento jeden stupeň miestnej samosprávy, ktorý reprezentuje 2891 obcí s rovnakým postavením, z toho dve mestá s dvojstupňovou samosprávou – Bratislava a Košice. V týchto dvoch mestách ju reprezentuje samospráva mestských častí, ktorú však nemožno považovať za plnohodnotnú samosprávu „pvostupňových“ obcí – obcami v zmysle zákona o obecnom zriadení sú len obe uvedené mestá. Mestkým častiam chýbajú niektoré atribúty obcí (napr. v Košiciach nemajú všetky mestské časti vlastné katastre a pod.). Riešenie postavenia mestských častí so zriadenou samosprávou v Košiciach a Bratislave bude potrebné v rámci navrhovaného modelu komunálnej reformy takisto riešiť a navrhovaný model to umožňuje vykonať systémovo.

Prvý stupeň miestnej samosprávy dnes charakterizuje predovšetkým vysoký stupeň fragmentarizácie, ktorý znemožňuje alebo aspoň vo veľkej časti obcí (najmä medzi 67% obcami pod 1000 obyvateľov) limituje vykonávanie celého radu kompetencií a úloh (vrátane disponibilných zdrojov), ktoré sú im zverené (či už ako ich originálne, samosprávne kompetencie alebo v rámci preneseného výkonu štátnej správy, teda ako kompetencie delegované) tak, aby sa tieto mohli uskutočňovať v kapacitných parametroch, ktoré garantujú na jednej strane optimálnu priestorovú dostupnosť (so zohľadnením frekvencie využívania týchto úloh

obyvateľstvom) a na druhej strane efektívnosť a optimálnu nákladovosť (v zmysle Paretovho optima).

2. stupeň miestnej samosprávy

V súčasnosti druhý stupeň miestnej samosprávy neexistuje. Za jeho zárodok, resp. za prvok na ktorom možno druhý stupeň miestnej samosprávy začať budovať, považujeme 235 spoločných obecných úradov, ktoré podľa § 20a-f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení založili obce ako pracoviská pre zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy pre tieto obce (napokon však medzi spoločne vykonávanými agendami je aj celý ad úsekov činnosti, ktoré sú v samosprávnej pôsobnosti obcí). Spoločné obecné úrady nemajú právnu subjektivitu a štátnu správu i samosprávu naďalej vykonávajú obce.

Spoločné obecné úrady majú v súčasnosti veľmi rôznorodú štruktúru. Združujú od dvoch obcí (viacero SOcÚ) až po 81 obcí (SOcÚ Sveržov, okr. Bardejov) s počtom obyvateľov od 1293 (SOcÚ Dravce, okr. Levoča) až po 140 546 (SOcÚ Prešov). Spoločné obecné úrady vykonávajú agendu na 23 úsekoch, najčastejšie na úseku stavebného poriadku (202 SOcÚ), špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie (105 SOcÚ), školstva (93 SOcÚ), ochrany prírody a krajiny (64 SOcÚ), opatrovateľskej služby (54 SOcÚ), štátnej vodnej správy (52 SOcÚ), územného plánovania (45 SOcÚ), ochrany ovzdušia (23 SOcÚ), práce a miezd pre školy a školské zariadenia (14 SOcÚ), ochrany pred povodňami (12 SOcÚ), odpadového hospodárstva (11 SOcÚ), regionálneho rozvoja (9 SOcÚ), ochrany pred požiarmi (3 SOcÚ), priestupkového konania (3 SOcÚ), účtovníctva (2 SOcÚ), investičnej činnosti (1 SOcÚ), verejného obstarávania (1 SOcÚ), civilnej ochrany (1 SOcÚ), telesnej kultúry (1 SOcÚ), prevádzkovania pohrebiska (1 SOcÚ) a miestnych a účelových komunikácií (1 SOcÚ), pričom jednotlivé spoločné obecné úrady vykonávajú minimálne jednu a maximálne 12 kompetencií (SOcÚ Turčianske Teplice), čomu zodpovedá aj adekvátne rozdielny počet zamestnancov spoločných obecných úradov s predpísanými kvalifikačnými predpokladmi pre výkon svojich funkcií (www.minv.sk). Treba zopakovať, že spoločné osobné údaje spracovávajú len podklady resp. návrhy správnych aktov, nakoľko správnymi orgánmi sú orgány obcí. V tejto charakteristike by nemalo dôjsť k žiadnej zmene dokiaľ budú spoločné obecné zákony existovať.

Najväčší problém však nie je rôznorodosť spoločných obecných úradov, ako ich nestabilita, keďže sú založené len na zmluvách medzi jednotlivými obcami. Niekoľko desiatok obcí doposiaľ nie je integrovaných v spoločných obecných úradoch a keďže nedisponujú za-

mestnancami so splnenými kvalifikačnými predpokladmi, zrejme sa v týchto obciach agendy preneseného výkonu štátnej správy nevykonávajú.

4.2 PRVÁ ETAPA (ROK +01)

Realizácia komunálnej reformy podľa navrhovaného postupu by sa mala začať predovšetkým politickým rozhodnutím, vyjadreným aj formálne v podobe uznesenia vlády SR.

Súčasťou tohto uznesenia by malo byť poverenie jedného z podpredsedov vlády riadením procesu realizácie komunálnej reformy.

1. stupeň miestnej samosprávy

V prvom roku realizácie komunálnej reformy ostane 2891 obcí (všetky obce, ktoré dnes v SR existujú), pokiaľ ide o vykonávanie ich originálnych kompetencií úplne bezo zmien. Zo zákona (novela zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky) však budú obce povinné sa združovať do spoločných obecných úradov pre výkon prenesených kompetencií alebo preukázať spôsob zabezpečenia výkonu týchto kompetencií.

Pôjde tu vlastne len o sprehľadnenie situácie v realizácii preneseného výkonu štátnej správy obcami.

2. stupeň miestnej samosprávy

Druhý stupeň miestnej samosprávy naďalej nebude existovať, dôjde však ku konsolidácii štruktúry spoločných obecných úradov. Ich postavenie bude pevnejšie upravené zákonom (novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, nový odsek v §20a), minimálna dĺžka trvania zmluvy pre združené obce by mala byť napr. 3 roky.

Začne sa proces elektronického zosieťovania obcí a spoločných obecných úradov (zo štrukturálnych fondov a z postriedkov štátneho rozpočtu) prednostne tam, kde sa budú vytvárať jednotky optimálnej veľkosti najmä z hľadiska počtu obyvateľov, spadajúcich pod jeden spoločný obecný úrad (možno v hraniciach od 10 tisíc obyvateľov). Proces zosieťovania spoločných obecných úradov umožní zvyšovanie efektívnosti ich činnosti. Pre zriedkavejšie agendy nebude musieť každý spoločný obecný úrad budovať vlastné špecializované kapacity, ale bude si môcť ich výkon (v rozsahu spracovania podkladov, resp. prípravy roz-

hodnutí) zmluvne zabezpečiť aj u iného spoločného obecného úradu, ktorý bude mať kapacity pre takéto zriedkavejšie agendy vybudované.

4.3 DRUHÁ ETAPA (ROK +03)

1. stupeň miestnej samosprávy

Nadalej ostane 2891 obcí, vykonávajúcich originálne kompetencie. Prenesený výkon štátnej správy budú pre všetky obce vykonávať organizačne oddelené spoločné obecné úrady (povinne a zo zákona), resp. niektoré obce ho môžu ešte vykonávať aj samostatne, pokiaľ budú disponovať vhodnými kapacitami. Spoľahlivé, kvalitné, lacnejšie (a vďaka zosieťovaniu aj efektívnejšie) zabezpečovanie výkonu spoločnými obecnými úradmi však bude vytvárať určitý (najmä ekonomický) tlak na odovzdávanie týchto agend o výkonu spoločných obecných úradov aj tam, kde sa tak ešte nestalo.

2. stupeň miestnej samosprávy

Druhý stupeň miestnej samosprávy ešte stále nevznikne, ale spoločné obecné úrady budú mať pevný právny a organizačný rámec, upravený zákonom (novela zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky alebo úplne nový zákon o spoločných obecných úradoch). Tento zákon zakotví počet (cca 250 – 300) spoločných obecných úradov ako výkonných orgánov, zriaďovaných obcami, tak, aby sa optimalizovala ich štruktúra aj z hľadiska počtu obcí a počtu obyvateľov pripadajúcich na jeden spoločný obecný úrad. V prílohe zákona bude uvedený zoznam sídiel spoločných obecných úradov a ich územné obvody (podobne ako v zákone o matrikách).

Prenesený výkon štátnej správy bude financovaný cez spoločné obecné úrady. Štát zabezpečí elektronické zosieťovanie obcí a spoločných obecných úradov, spoločných obecných úradov medzi sebou a spoločných obecných úradov a orgánov štátnej správy (druhostupňových orgánov miestnej štátnej správy pre agendy, vykonávané v prvom stupni obcami) a ústredných orgánov štátnej správy.

Pre riadenie a koordináciu činnosti spoločných obecných úradov a obcí vznikne na spoločných obecných úradoch riadiaci orgán, zložený zo starostov obcí, spojených v spoločnom obecnom úrade (novela zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsob-

ností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky alebo úplne nový zákon o spoločných obecných úradoch).

4.4 TRETIA ETAPA (ROK +05)

Táto etapa bude z hľadiska realizácie komunálnej reformy kľúčová: aj keď predchádzajúce etapy by mali vytvoriť už všetky predpoklady a podmienky pre jej uskutočnenie, až teraz by malo dôjsť k rozhodujúcej zmene.

Navyše, táto etapa sa uskutoční v prvom roku druhého vládneho obdobia, čo možno považovať za určité riziko. Ak by však aj došlo k časovému oddialeniu tejto etapy, predchádzajúce etapy už možno považovať za nezvratné a za kroky, umožňujúce pokračovanie komunálnej reformy učeným smerom aj v inom časovom horizonte.

1. stupeň miestnej samosprávy

Bude tvorený naďalej 2891 obcami, plniacimi samosprávne funkcie v rozsahu platného zákona o obecnom zriadení a vykonávajúcimi svoje originálne kompetencie bez akéhokoľvek obmedzenia, v štruktúre svojich doterajších orgánov a pod. – bez nutnosti zásadnej novelizácie zákona č. 369/1990 Zb.

Práve táto stabilita doterajších obcí, ktorá ostane zachovaná aj po uskutočnení navrhovanej komunálnej reformy, by mala byť významným faktorom jej priechodnosti a podpory zo strany doterajších štruktúr miestnej samosprávy v Slovenskej republike.

Vzhľadom k odľahčeniu od úloh, vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy, sa budú môcť obce oveľa lepšie koncentrovať na svoju samosprávnú pôsobnosť, reagovať plnšie na miestne špecifické potreby a na požiadavky vlastných občanov.

2. stupeň miestnej samosprávy

Druhý stupeň miestnej samosprávy vznikne práve v tejto etape na báze existujúcich (250 – 300) spoločných obecných úradov a na základe zákona, umožňujúceho združovanie obcí do formy verejnoprávneho združenia – **zväzku obcí**⁴⁵ (nový zákon). Ide o kľúčový moment narhovaného variantného riešenia komunálnej reformy.

⁴⁵ Návrh vytvorenia „pracovno-právneho spoločenstva“ na základe „verejnoprávnych dohôd“ resp. „účelového zväzu“, ktorý sa objavuje v niektorých textoch autorov doterajších reforiem verejnej správy (NÍŽŇAN-

Zväzok obcí bude predovšetkým vykonávať v mene obcí, ktoré ho budú vytvárať, výkon štátnej správy na území združených obcí. Keďže pôjde o výkon štátnych kompetencií, nebude tým nijako dotknutá pôsobnosť obecných zastupiteľstiev ani ich orgánov.

Na rozdiel od spoločných obecných úradov budú môcť na novom základe vykonávať pre obce prvého stupňa aj ich úlohy z okruhu samosprávnych funkcií, pokiaľ im ich obce prvého stupňa odovzdajú. Pre rozhodovanie o veciach, odovzdaných prvostupňovými obcami do výkonu druhostupňovej miestnej samosprávy bude potrebné vytvoriť na jej úrovni zastupiteľský zbor, ktorý môže pozostávať z poslancov priamo volených v prvostupňových obciach (bavorský model) alebo delegovaných poslancov obecných zastupiteľstiev prvostupňových obcí (španielsky model) alebo kombináciou starostov a priamo volených poslancov z prvostupňových obcí (portugalský model).

Možno uvažovať aj o opačnom mechanizme, t.j. o tom, že niektoré prvostupňové obce by sa mohli ujať aj výkonu preneseného výkonu niektorej agendy a „vyňať“ ju z pôsobnosti druhého stupňa. Rizikom tu je, že takáto odchodom napríklad jedného mesta z druhostupňovej úrovne by sa táto druhá úroveň vo svojej zvyškovej podobe neúmerne oslabilila (čo by bolo možné riešiť ustanovením, že druhý stupeň miestnej samosprávy musí vo všetkých agendách preneseného výkonu štátnej správy obsluhovať (minimálne?) 10.000 obyvateľov).

Vznik 2. stupňa miestnej samosprávy si vyžiada aj zmenu v IV. hlave ústavy Slovenskej republiky.

4.5 CIEĽOVÁ VÍZIA (ROK +10)

Vznik konsolidovanej sústavy cca 250 – 300 miestnych správnych jednotiek, reprezentovaných zväzkami obcí, by znamenal návrat ku terminológii aj obsahu kategórie, schválenej vo variante tzv. reštitučného modelu územnej samosprávy, uznesením vlády SR č. 722/1994 – teda k riešeniu, ktoré bolo legálne schválené a v nasledujúcom období voluntaristicke ignorované.

V našej vízii by bolo tvorené dvojstupňovou sústavou orgánov miestnej samosprávy, typovo príbuznej nemeckému (bavorskému) modelu Gemeinde – Landkreis, španielskemu municipio – provincia, portugalskému freguesia – minicipio, bulharskému kmetstvo – obština,

SKÝ, V. (ed.): Decentralizácia na Slovensku. Bilancia nekonečného príbehu 1995 – 2005. Bratislava : Úrad vlády SR, 2009, s. 121) je len polovičatým pokusom o riešenie komunálnej reformy metódou medziobecných spolupráce a obsahovo je odlišný od nami navrhovaného riešenia.

litovskému seniūnijas – savivaldybė, estónskemu alev (alevik, kúla a talu) – omavalitsus a pod., s určitými prvkami.pripomínajúcimi aj vzťah medzi kunta a maakunta vo Fínsku (spôsob kreovania zastupiteľstva vyššieho stupňa – s výnimkou maakunta Kainuu), medzi dimotikés enótites a demoi alebo aj vzťah medzi dimotiki kinotita, resp. topiki kinotita a dimotikés enótites v Grécku (zachovanie samosprávnych orgánov na základnom stupni aj po Kapodistriovskej aj po Kallikratovskej reforme) atď. Slovensko by sa týmto modelom zaradilo do typu najfrekvencovanejšieho spôsobu riešenia problému fragmentarizovanej sídelnej štruktúry v Európe..

Postavenie obcí na prvom stupni ostane v tomto modeli zachované: každá obec bude mať zachovanú svoju identitu (územie, obyvateľstvo, majetok), svoje symboly (názov, erb, vlajku) i svoje orgány (zastupiteľstvo, starostu), ale aj ich orgány (radu, komisie, úrad), obec bude môcť zriaďovať obecnú políciu a vykonávať v plnom rozsahu všetky svoje originálne, čiže samosprávne funkcie tak ako doteraz, pokiaľ sa sama dobrovoľne nerozhodne zveriť niektoré z nich do výkonu druhého stupňa miestnej samosprávy – zväzku obcí.

Na druhom stupni nebude vykonávať agendu ani iná obec, ani poverená obec, ani stretdisková obec, ani orgán štátnej správy, ale orgány združených obcí – zväzkov obcí.

Tam, kde napríklad v dôsledku poklesu počtu obyvateľov pod úroveň, umožňujúcu kreovanie orgánov obce, môže výkon samosprávnych funkcií takejto obce prevziať druhý stupeň v osobitnom režime. V dlhšej perspektíve bude možno hľadať prostredníctvom fungujúcich zväzkov obcí aj riešenia otázok početnosti obecných zastupiteľstiev obcí na prvom stupni, prípadne ich nahradenia mechanizmami priamej demokracie – zhromaždeniami obyvateľov v najmenších obciach (tak ako to vidíme napríklad v Španielsku v obciach do 100 obyvateľov, kde takéto zhromaždenia môžu nahradzovať volené zastupiteľstvá). Zmenšením rozsahu agendy, vykonávanej starostom, jej odbremenenie od úloh výkonu štátnej správy (bez používania pečiatky so štátnym znakom) postaví do iného svetla aj opakovanú otázku o potrebe stanovenia kvalifikačných požiadaviek na výkon funkcie starostu, ale celkove aj otázku o potrebe profesionalizovaného výkonu starostu v najmenších obciach, čím by Slovensko zachytilo aj ďalšie európske trendy v rozvoji modernej a demokratickej miestnej samosprávy.

Postavenie Bratislavy a Košíc sa zmení len čiastočne, nakoľko obe mestá už dnes predstavujú v niektorých aspektoch tento model, ktorý sa takto stane celoplošným. V zákonoch o oboch mestách však treba uskutočniť celý rad zmien bez ohľadu na komunálnu reformu, resp. v detailoch tieto zákony s ňou zosúladiť tak, aby mestá mali postavenie zväzku obcí a mestské časti postavenie prvostupňových obcí.

5 ZÁVER

Predložená dizertačná práca vychádza z faktu, že miestna samospráva, odvodzujúca svoju štruktúru od fragmentarizovanej sídelnej štruktúry ako historického dedičstva, nie je schopná plnohodnotne participovať na modernej verejnej správe a na plnení jej úloh v rámci demokratického a sociálneho štátu. Komunálne reformy, ktoré boli reakciou na tento stav, spravidla viedli k zníženiu počtu obcí či iných základných sídelných jednotiek, na úrovni ktorých bol alokovaný nielen výkon samosprávnych funkcií, ale aj funkcií, ktoré na miestnej úrovni, čo najbližšie občanovi, potreboval zabezpečiť aj štát. V celom rade krajín takto došlo k poklesu počtu obcí a k vytvoreniu tzv. konsolidovanej sídelnej štruktúry. V druhej polovici minulého storočia takto poklesol počet obcí v Litve o 90%, vo Švédsku o 87%. v Dánsku o 80%, v Belgicku o 78%, vo Veľkej Británii o 77%, v Nemecku o 51%, v Holandsku o 44%, v Rakúsku o 42%, vo Fínsku o 17%. v Španielsku o 12%, vo Francúzsku o 5%, v Lotyšsku o 4% a pod.⁴⁶ Ak však vnímame komunálnu reformu v zmysle našej definície ako **proces riadených zmien, ktorého výsledkom bude dosiahnutie takého stavu usporiadania základných sídelných jednotiek, aby vykonávanie všetkých kompetencií a úloh (vrátane disponibilných zdrojov), ktoré sú im zverené (či už ako ich originálne, samosprávne kompetencie alebo v rámci preneseného výkonu štátnej správy, teda ako kompetencie delegované) sa mohlo uskutočňovať v kapacitných parametroch, ktoré garantujú na jednej strane optimálnu priestorovú dostupnosť (so zohľadnením frekvencie využívania týchto úloh obyvateľstvom) a na druhej strane efektívnosť a optimálnu nákladovosť (v zmysle Paretovho optima)**, potom môžeme skonštatovať, že niektoré krajiny takéto riadené zmeny uskutočnili aj bez toho, aby u nich došlo k poklesu počtu obcí (napr. v Českej republike) alebo – ako vidieť vyššie – len k ich minimálnemu početnému poklesu.

V rôznych krajinách boli pritom zvolené rôzne spôsoby realizácie komunálnej reformy: hovoríme o amalgamácií (Švédsko, Belgicko, čiastočne aj Rakúsko), o municipalizácii (Dánsko, v určitom zmysle aj v Holandsku a v Poľsku), o dvojstupňovej miestnej samosprávy (Nemecko, Španielsko, Portugalsko ale aj Bulharsko, Estónsko, Litva), o typovom rozlíšení obcí (Česká republika, čiastočne napríklad aj v Maďarsku), o rozvinutej medziobecnej spolupráci (ktorá spravidla len dopĺňa niektorý z predchádzajúcich spôsobov). Všetky tieto reformy vyhovujú našej definícii komunálnej reformy. Výber konkrétneho spôsobu realizácie komunálnej reformy v jednotlivých krajinách bol podmienený jednak objektívne (napríklad ako je

⁴⁶ KLIMOVSKÝ, D.: O možných riešeniach fragmentovanej lokálnej sídelnej štruktúry. In: Acta Politologica 1, 2009, č. 2, s. 188

definovaná obec alebo iná základná jednotka v ústave danej krajiny – či je definovaná ako sídelné spoločenstvo alebo ako administratívno-správna jednotka), jednak subjektívne (aké historické skúsenosti má daná spoločnosť s rôznymi reformnými snahami v minulosti a pod.). V doterajších prístupoch v rámci decentralizačných snáh, sprevádzajúcich reformné kroky vo verejnej správe v Slovenskej republike, sa pozornosť sústredila najmä na dve možnosti realizácie komunálnej reformy – na zlučovanie obcí a na rozvoj medziobecnej spolupráce.

Na príslušných miestach predloženej práce sme poukázali na problematickosť oboch týchto riešení a spomedzi ďalších možností sme sa rozhodli pokúsiť sa rozpracovať spôsob, založený na vybudovaní dvojstupňovej miestnej samosprávy. Prvý stupeň by tvorilo doterajších 2891 obcí, ktoré by sa však venovali len výkonu samosprávnych úloh. Pre plnenie úloh, ktoré dnes obce vykonávajú v mene štátu, si obce už v súčasnosti vytvorili na základe zmlúv spoločné obecné úrady, ktoré ale sú len servisnými pracoviskami pre odbornú prípravu podkladov pre výkon týchto úloh obcami – sú však veľmi rozdielne a aj nestabilné a majú len súkromnoprávny charakter. V procese komunálnej reformy by sa mali zmeniť na verejnoprávne zväzky obcí ako druhý stupeň miestnej samosprávy, ktoré by odbremenili najmä malé obce od výkonu prenesených úloh štátnej správy a postupne (v horizonte cca 10 rokov) by sa mohli zmeniť až na 200 – 300 základných jednotiek, v rámci ktorých by sa v oboch stupňoch mohla plnohodnotne realizovať miestna samospráva v Slovenskej republike.

Predložený koncept komunálnej reformy by sme v rámci cyklu tvorby verejnej politiky mohli zaradiť jednoznačne do fázy formulácie problému – ako práca výskumno analytického charakteru ani nemôže mať vyššie ambície. Pre jeho vstup do fázy realizácie je nevyhnutné politické rozhodnutie, poverenie príslušnej (politickej) authority zodpovednosťou za realizáciu komunálnej reformy, vybudovanie príslušných administratívnych implementačných štruktúr, príprava právnych predpisov, ktoré sú v predložennom texte identifikované atď.

Aj keď predložený koncept neobsahuje všetky detaily, potrebné pre implementáciu, oproti všetkým doterajším úvahám o možnom spôsobe realizácie komunálnej reformy predstavuje svojou rozpracovanosťou kvalitatívne rozdielnu úroveň – predovšetkým detailne analyzuje doterajšie kroky, ktoré vykazujú akúkoľvek relevanciu ku komunálnej reforme jednak v staršej histórii Slovenska (špecificky v období od 50. do konca 80. rokov), jednak v rámci rokov reforiem verejnej správy po r. 1990. Analyzuje variantné možnosti riešenia s využitím zahraničných skúseností prakticky zo všetkých krajín Európskej únie. Identifikuje teoretické východiská komunálnej reformy ako procesu riadenej zmeny a napokon predkladá návrh komunálnej reformy prostredníctvom vytvorenia dvojstupňovej miestnej samosprávy v podobe

postupných krokov, v ktorých sú identifikované zmeny (vrátane nutných legislatívnych zmien) vo vzťahu k obom stupňom novokoncipovanej miestnej samosprávy.

POUŽITÁ LITERATÚRA:

- ACKOFF, Russell L.: Umenie a veda manažmentu chaosu. In: MABEY – MYAON-White 2001, s. 47 – 54
- BEECHEY, R. M.: *Medziobecná spolupráca*. Bratislava: PHARE, 1999, [bez ISBN].
- BEECHEY, R. M.: Verejná správa. Úvod do miestnej štátnej správy a miestnej samosprávy v krajinách Európskej únie a na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre verejnú správu, 1998 [bez ISBN]
- BEER, Michael – EISENSTAT, Russell A. – SPECTOR, Bert: Prečo programy zmien nevytvárajú zmenu? In: MABEY – MYAON-White 2001, s. 99 – 107
- BERČÍK, P. – LOVECKÝ, P.: Územné zmeny obcí v SR od roku 1990. Bratislava : Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR, 2003. 320 s. ISBN 80-88842-64-6
- COMBES, D. – VERHEIJEN, T. (eds.): Reforma verejnej správy. Porovnanie skúseností Východu a Západu. Bratislava : NISPAcee, 1997. 478 s. ISBN 80-967616-2-5
- ČAPKOVÁ, S. – DAVEY, K. – GALLO, D. – JARINA, J. – SLAFKOVSKÝ, A.: *Štruktúra územnej samosprávy vo vybraných štátoch Európy. Porovnávacie štúdiá*. Bratislava: Nadácia vzdelávania samosprávy, 2001. ISBN 80-88947-07-3.
- ČECHÁK, V.: Metodologické problémy srovnání modelů veřejné správy. In *Modely výkonu soudobé veřejné správy*. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-024-1
- DAVEY, K.: Súčasnosc' a vývojové trendy územných samospráv v Európe. In Paliková, D. (ed.): *Štruktúra územnej samosprávy vo vybraných štátoch Európy*. Bratislava: Nadácia vzdelávania samosprávy, 2001, s. 8 – 19. ISBN 80-88947-07-3
- FILIP, J.: Územní samospráva jako ústavní materie v ČR. In *Právní regulace místní (a regionální) samosprávy*. Brno : Masarykova universita, 2008. ISBN 978-80-210-4784-6, s. 21-50.
- GOODSTEIN, Leonard D. – BURKE, W. Warner: Vytváranie úspešnej organizačnej zmeny. In: MABEY – MYAON-White 2001, s. 164 – 172
- CHANDLER, J. A., *Místní správa v liberálních demokraciích*. Brno : Doplněk, 1998. ISBN 80-7239-023-6.
- CHORVÁTHOVÁ, D.: Riadenie zmien. In: *Transfer inovácií*, č. 10, 2007, s. 179 – 183.
- JASAŇOVÁ, K.: Verejná správa v niektorých krajinách Európskej únie. In *Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration*. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, s. 56 – 60. ISBN 978-80-7194-936-7
- КЪНДЕВА (KĀNDEVA), E. – СПИРИДОНОВА-ХЕКТ (SPIRIDONOVA-HECHT), И.: Сравнителна публична администрация. София: Сиела, 2009. ISBN 978-954-28-0592-2
- KLIMOVSKÝ, D.: Klasifikácia spôsobov kreovania základných orgánov obecnej samosprávy v európskej perspektíve. *Acta Politologica* 1, 2009, No. 3, s. 241 – 267. ISSN 1803-8220
- KLIMOVSKÝ, D.: O možných riešenach fragmentovanej lokálnej sídelnej štruktúry. In: *Acta Politologica* 1, 2009, č. 2, s. 182 – 213
- KLIMOVSKÝ, D.: Samosprávy v EÚ – Holandsko. In *Územná samospráva*, 6, 2010, č. 3, s. 44 – 49. ISSN 1336-6475
- KOLARZOWSKI, J.: Rozwój systemów demokratycznych w wybranych państwach Unii Europejskiej. Warszawa: Fundacja Wolnej Myśli, 2008 (dostupné na www.racjonalista.pl/kk.php/t,5766)
- KONEČNÝ, S.: Verejná správa v štátoch Európskej únie. Košice: Fakulta verejnej správy UPJŠ, 2013 (v tlači)

- KONEČNÝ, S. – KONEČNÝ, B.: *Otvorená komunálna politika – teória a prax*. Bratislava : Mayor 2009. ISBN 978-80-969133-3-6
- KONEČNÝ, S.: Komunálna reforma a riešenie problému malých obcí. In: *Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenskej republiky*. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2008, s. 171 – 177. ISBN 978-80-89143-64-1
- KONEČNÝ, Stanislav: *Analýza dopadov reforiem verejnej správy na lokálne a regionálne dostupnosti*. In: BALÁŽ, V. – BARTLOVÁ, A. – BAUSOVÁ, M. – BEŇUŠKOVÁ, Z. – BREZINA, D. – BÚŠIK, J. – BÚZIK, B. – CIGLAN, J. – ČAMBÁLIKOVÁ, M. – DANGLOVÁ, O. – FALŤAN, Ľ. – FALŤANOVÁ, Ľ. – GAJDOŠ, P. – IRA, V. – IZAKOVIČOVÁ, Z. – JURČOVÁ, D. – KLOCOKOVÁ, J. – KONEČNÝ, S. – KRIVÝ, V. – KUSÁ, Z. – HORŇÁK, M. – KOZOVÁ, M. – LINDBLOOM-BONKOVÁ, J. – MALÍKOVÁ, Ľ. – MICHÁLEK, A. – MICHNIAK, D. – MORAVANSKÁ, K. – MOYZESOVÁ, M. – NIŽŇANSKÝ, V. – ONOFREJ, Š. – PAŠIAK, J. – PAVELEKOVÁ, D. – PISCOVÁ, M. – PODOLÁK, P. – POPELKOVÁ, K. – RADÍČOVÁ, I. – RUSNÁK, P. – RAJČÁKOVÁ, E. – REHÁK, Š. – RUSŇÁKOVÁ, J. – SLIMÁK, D. – SPÁČILOVÁ, R. – STRAPCOVÁ, K. – STRUSSOVÁ, M. – SLAVÍK, V. – SZÉKELY, V. – SZÖLLÖS, J. – ŠEVČÍKOVÁ, M. – ŠŤASTNÝ, Z. – TVRDOŇ, J. – VAJZEROVÁ, E. – VRZGULOVÁ, M. – ZAPLETALOVÁ, J. – ZEMAN, M. – ŽATKULIAK, J. – BALÁŽ, V. – MALÍKOVÁ, M. – TVRDOŇOVÁ, J. – KRIVÝ, M.: Regionálna diferenciacia Slovenska v podkladových štúdiách [elektronický dokument]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006. - 1 Subtéma II – 1, s. 120 – 138. ISBN 80-85544-38-5
- KONEČNÝ, Stanislav: Duálny a spoločný model verejnej správy (a postavenie komunálnej sociálnej politiky v ich rámci). In: *Modely výkonu soudobé veřejné správy*. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2009, s. 1 – 63. ISBN 978-80-7408-024-1
- KONEČNÝ, Stanislav: Medziobecná spolupráca v Slovenskej republike – zameranie, formy a niektoré problémy. In: *Verejná správa a spoločnosť XIII*, 2012, č. 2, s. 18 – 32. ISSN 1335-7182 (a)
- KONEČNÝ, Stanislav: Spôsoby riešenia postavenia najmenších sídelných jednotiek v systémoch verejnej správy Európskej únie. In: *Verejná správa a spoločnosť XIII*, 2012, č. 1, s. 18 – 31. ISSN 1335-7182 (c)
- KONEČNÝ, Stanislav: Vzájomné prieniky: originálne a prenesené kompetencie – duálny a spoločný model. In: LOVAŠ, L. (ed.): *Teória a prax verejnej správy*. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Fakulta verejnej správy UPJŠ, 2004. s. 17 – 30. ISBN 80-7097-595-4
- KUSÝ, I.: Sociálne dôsledky súčasnej koncepcie urbaizácie v osídlení. In: *Problémy rozvoje venkovského osídlení malých a středně velkých měst Československa a jejich demografické struktury*. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1990, s. 37 – 39. ISBN 80-85124-10-6
- LACINA, K. – ČECHÁK, V.: *Vývoj systémů veřejné správy*. Praha: Professional Publishing, 2001. ISBN 80-86419-13-4.
- LIĐÁK, J. a kol.: *Politické systémy*. Bratislava: Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1510-8
- MABEY, Christopher – MAYON-WHITE, Bill: *Riadenie zmien*. Bratislava : Nadácia City Univesity. Druhé vydanie, 2001. 222 s. ISBN 80-968098-9-X
- MAES, R.: Miestna samospráva a územné členenie. In *Nové podoby verejnej správy*. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1997, s. 34 – 62, ISBN 80-85544-17-2
- MEČL, J.: *Státní správa v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu a společnosti v ČSSR. Z práva I. etapy cílového projektu aplikovaného ekonomického výzkumu SPEV 909 104 801/3*. Praha: Ústav státní správy, červen 1989 (rukopis)

- MIKUŠ, Pavel: Teória procesu zmeny a jeho riadenie. Poprad : Inštitút manažmentu a cestovného ruchu, 2008. 204 s. ISBN 978-80-8084-287-1
- NIŽŇANSKÝ, V. (ed.): Decentralizácia na Slovensku. Bilancia nekonečného príbehu 1995 – 2005. Bratislava : Úrad vlády SR, 2009. 431 s. ISBN 80-969447-1.1
- PALÚŠ, I.: *Miestna správa vo vybraných krajinách Európskej únie*. Košice: UPJŠ, 2005. ISBN 80-89089-30-5.
- PEKOVÁ, J.: Unifikovaný model neexistuje. In *Veřejná správa* 1999, č. 25. ISSN 0027-8009
- PETROVIČ, M.: Regions (form of territorial autonomy) in the theory of law and history of law. *Facta Universitatis Niš, Series: Law and Politics*, 1, 2002, pp. 683 – 710. ISSN 1450-5517
- ROZDELENIE právomocí na miestnom a regionálnom stupni v členských krajinách Rady Európy. In *Miestna správa – časopis Inštitútu pre verejnú správu*. Bratislava: Inštitút pre verejnú správu, 1991, č. 5, s. 30 – 32 [bez ISSN]
- RÝZNAR, L. – ŠIMONOVÁ, A.: *Evropská veřejná správa*. Praha : Ministerstvo vnitra ČR – Evropský polytechnický institut, 2006. ISBN 80-7314-102-7
- SLÁVIK, Š.: *Strategický manažment*. Bratislava : Sprint dva. Druhé vydanie. 2009. 403 s. ISBN 978-80-89393-08-4
- SLAVÍK, V.: Územné zmeny obcí v Slovenskej republike v etape transformácie (1990 – 1998). In: *Acta fakultatis rerum naturalium universitatis comenianae, Geographica* Nr. 41, Bratislava 1998.
- ŚWIANIEWICZ, P. (ed.): *Consolidation or Fragmentation?: The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe*. Budapest: Open Society Institute, 2002. ISBN 963-9419-45-1.
- ŚWIANIEWICZ, P. (ed.): *Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej*. Warszawa: Municipium, 1997. ISBN 83-86691-16-6.
- ŚWIANIEWICZ, P.: *W poszukiwaniu optymalnej wielkości*. *Studia Regionalne i Lokalne* 2, 2000, nr 2, s. 119 – 132
- ŠKODA, V.: *Národní výbory – základní orgány jednotné státní moci v ČSSR*. Praha: Svoboda, 1975
- VIDLÁKOVÁ, O.: Aktuální přehled veřejné správy a veřejné služby v členských zemích EU. In *Veřejná správa* 2002, č. 18. ISSN 0027-8009
- WAGNEROVÁ, E. – KLOKOČKA, V. (eds.): *Ústavy států Evropské unie*. 1. díl, Praha: [Linde](#), 2004. ISBN 80-7201-466-8, 2. díl. Praha: [Linde](#), 2005. ISBN 80-7201-556-7
- WEIDENFELD, W. (Hrsg.): *Die Staatenwelt Europas*. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2004. ISBN 3-89331-546-2
- WERNER, J. – DÖHLER, M. – FLEISCHER, J. – HUSTEDT, T. – TIESSEN, J.: *Regierungsorganisation als Institutionenpolitik: Ein westeuropäischer Vergleich*. *Forschungspapiere „Regierungsorganisation in Westeuropa“*, Heft 01/2005. Potsdam: Universitätsverlag, 2005. ISBN 3-937786-30-9
- www.servat.unibe.ch/icl
- www.verfassungen.eu